

REVISTA Igeez

Medio de Divulgación Científico
en Temas de Gerencia, Negocios y Gobierno

Vol. 2. N° 2

Julio - Diciembre 2020

Depósito Legal: ZU2019000077

ARTÍCULOS

Inteligencia Emocional: Elemento estratégico para el Emprendimiento

*Yan Carlos Ureña Villamizar, Elber Arley
Ureña Villamizar y Kenneth E. Rosillón*

La gestión tecnológica como herramienta básica para la estrategia tecnológica

*Candy Paola Lorbes Semprun y
Candelario José Lorbes Velazco*

EXPERIENCIAS

La ciudad es una fiesta. El festival como herramienta de Gestión Cultural Local

José Miguel Fernández

ENTREVISTAS

Plan Prospectivo Estratégico Zulia 2040

Una hoja de ruta hacia el
sendero de la modernidad,
el crecimiento y el desarrollo
Adalberto Zambrano Barrios

Estado y empresas privadas: una alianza estratégica para el desarrollo de la industria petrolera venezolana

Jhoanna Whaleska Urdaneta Contreras

INSTITUTO DE GERENCIA Y ESTRATEGIA DEL ZULIA

Autoridades

CONSEJO DIRECTIVO

Junta Directiva

José René Finol
Presidente
Massimo Giuriolo.
1^{er} Vicepresidente
Guillermo Alfredo Beloso Ferrer
2^{do} Vicepresidente
Néstor Luis Márquez
Secretario

DIRECTORIO EJECUTIVO

Néstor Luis Márquez
Presidente

Estela Álvarez de Montiel
Vicepresidente

Directores

Gerardo González
1^o Director Principal
María Mercedes Arzac
2^o Directora Principal
Bernardo Pérez
3^o Director Principal
Ramón Álvarez Viso
4^o Director Principal
Ramón Vera
5^o Director Principal
Belén Finol
6^o Directora Principal

Luis Soto Luzardo
1^o Director Suplente
Ada Raffalli
2^o Directora Suplente
Carlos Atencio
3^o Director Suplente
Carlos Cocconcelli
4^o Director Suplente

COMITÉ DE GESTIÓN

Néstor Luis Márquez <i>Presidente</i>	Zoribeth Lugo <i>Coordinadora de Asuntos Académicos</i>
Gustavo Machado Núñez <i>Director de Investigación y Consultoría</i>	Kelin Díaz <i>Coordinadora de Soporte en Línea</i>
Yelitza Moreno <i>Gerente de Administración y Finanzas</i>	Reiso J. Velásquez Rojas <i>Coordinador Ejecutivo de la Oficina del Presidente</i>
Ginsa Arrieta <i>Coordinadora de Mercadeo</i>	Antonio Godoy <i>Coordinador de Servicios Generales</i>
Orianna Camargo <i>Coordinadora de Ventas</i>	Joan López Urdaneta <i>Editor de la Revista IGEZ.</i>

REVISTA

Medio de Divulgación Científico en Temas de Gerencia, Negocios y Gobierno

La Revista IGEZ, es el medio divulgativo de carácter científico adscrito al Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia (IGEZ)- Venezuela, cuyo propósito es difundir ante la comunidad académica y público en general trabajos científicos sobre temáticas vinculadas a la gerencia, los negocios, y al gobierno, elaborados por expertos e investigadores adscritos al Instituto o provenientes de otras instituciones a nivel regional, nacional e internacional, bajo previa evaluación por parte de especialistas y cumplimiento de los procedimientos de publicación establecidos por su Comité Editorial.

La Revista IGEZ, posee como objetivo central generar un espacio editorial para la divulgación de conocimientos científicos y estratégicos en temáticas sobre gerencia, negocios y gobierno; y propiciar el debate de ideas en aras de contribuir al progreso social e intelectual en las áreas de la gerencia, los negocios y el gobierno a nivel regional, nacional e internacional.

La periodicidad de la Revista IGEZ, será semestral, en formato digital a través de los medios electrónicos disponibles en el Instituto.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de sus autores.

Comité Editorial

Miembros

Joan López Urdaneta
Editor

Jesús González
Secretario Encargado

Adalberto Zambrano Barrios
Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia- IGEZ
Gustavo Machado Núñez
Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia- IGEZ
Rosana Melean
Universidad del Zulia
Jorge Govea Cabrera
Universidad del Zulia

Diseño de portada:

Ginsa Arrieta

Dirección: Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia. Avenida 11 con Calle 84, Sector Veritas, Edificio IGEZ, a dos cuadras de la Cruz Roja, Maracaibo, estado Zulia, Venezuela.

Portal web: www.igez.edu.ve.

Correos electronicos: revistaigez@gmail.com y revistaigez@igez.edu.ve

Contenido

EDITORIAL	5
<i>Joan López Urdaneta</i>	
PRESENTACIÓN	6
<i>Zoribeth Lugo Vera</i>	
ARTÍCULOS	
Inteligencia Emocional: Elemento estratégico para el Emprendimiento	9
Emotional Intelligence: Massify Resources for Entrepreneurship <i>Yan Carlos Ureña Villamizar, Elber Arley Ureña Villamizar y Kenneth E. Rosillón.</i>	
La gestión tecnológica como herramienta básica para la estrategia tecnológica	19
Technology management as basic tool for technology strategy <i>Candy Paola Lorbes Semprun y Candelario José Lorbes Velazco</i>	
ENTREVISTA	
Plan Prospectivo Estratégico Zulia 2040. Una hoja de ruta hacia el sendero de la modernidad, el crecimiento y el desarrollo	27
<i>Adalberto Zambrano Barrios</i>	
Estado y empresas privadas: una alianza estratégica para el desarrollo de la industria petrolera venezolana	30
<i>Jhoanna Whaleska Urdaneta Contreras</i>	
EXPERIENCIAS SOBRE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN	
La ciudad es una fiesta. El Festival como herramienta de Gestión Cultural Local	40
<i>José Miguel Fernández</i>	
Normativa para la presentación de trabajos científicos para la Revista IGEZ	47
Lineamientos para el arbitraje de trabajos científicos en la Revista IGEZ	52

Editorial

Joan López Urdaneta*

En reiteradas ocasiones desde diversos ámbitos se ha expresado sobre las transformaciones continuas que transcurren en la humanidad en esta segunda década del siglo XXI, cuestión que se ha evidenciado con mayor énfasis con la declaración en marzo del 2020 por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de pandemia ante la evolución del COVID-19, lo que ha generado a partir de ese momento una acelerada transición entre modelos de organización socioeconómica y cultural tanto en el sector público y privado.

En consecuencia, a pesar de los cambios producidos por la revolución tecnológica o digital, su efectos no eran inmediatistas, pero este contexto pandémico, puso al descubierto las falsas seguridades, lo que ha motivado a proceder a una transición acelerada, en primer lugar, gran parte de la población ha asumido el teletrabajo y el uso de los medios digitales para reducir el riesgo de contagiarse, conllevando de esta manera a incrementar la digitalización de la oferta y demanda de servicios; en segundo lugar, la necesidad de implementar un nuevo modelo social interconectado, en donde el sistema de interacciones predomine en el plano virtual, generando progresivos cambios sociales, financieros y culturales, y en tercer la consolidación de un liderazgo más enfocado hacia la gobernanza global.

En este sentido, es necesario, proceder paralelamente con un proceso de reaprendizaje en el cual se asuma que los asuntos públicos y privados son estrechamente interrelacionados, y por ende los gobiernos, las empresas, las academias, las organizaciones sociales, y los organismos multilaterales deben asumir corresponsabilidades por generar condiciones para alcanzar el bienestar común de los ciudadanos. Alcanzar este propósito implica nuevas formas de gobernar mediante la rearticulación flexibles de políticas públicas, como también el redimensionamiento del espacio público.

Es por ello, la necesidad de instituciones académicas como el Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia, se conviertan en espacios de reflexión, discusión, procesamiento de información confiable y conocimientos especializados para el diseño de acciones concretas direccionadas a la consolidación de liderazgos más preparados para la toma de decisiones con impacto global.

* **Editor de la Revista IGEZ. Medio de Divulgación Científico en Temas de Gerencia, Negocios y Gobierno**

Presentación

Vivimos en un mundo en cambio permanente, que dado los últimos acontecimientos mundiales han aumentado y acelerado significativamente, momentos disruptivos, donde resulta valioso el aporte de investigaciones y experiencias que agreguen valor a nuestros líderes empresariales y a nuestras organizaciones. Es por ello que desde el Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia. IGEZ, nos complace presentar este número de nuestra Revista, con valiosos aportes brevemente descritos a continuación:

Yan Carlos Ureña Villamizar, Elber Arley Ureña Villamizar y Kenneth E. Rosillón, nos presentan su investigación titulada **“Inteligencia Emocional: Elemento estratégico para el Emprendimiento”**, centrado en teorías sobre inteligencia emocional como una valiosa herramienta en la resolución de conflictos, que permita a emprendedores dar lo mejor de sí para lograr las metas propuestas para su gestión laboral y mejorar sus capacidades cuando ofrece servicios que se asocian a su marca. Una investigación documental, analítica y no experimental en la que los autores hacen una triangulación sobre la inteligencia emocional como un valioso elemento estratégico para el emprendimiento y el líder emprendedor.

También, contamos con el aporte de los autores Candy Paola Lorbes Semprun - Candenario José Lorbes Velazco, con su artículo **La gestión tecnológica como herramienta básica para la estrategia tecnológica**. Cuyo principal objetivo se plantea destacar la gestión tecnológica como una herramienta fundamental para la estrategia tecnológica. Basada en una investigación analítica de tipo documental, bibliográfica descriptiva, no experimental. Dando como resultado que la tecnología se debe tomar como punto de partida para que la estrategia tecnológica se dé cabalmente, a partir de ello, se ofrecen herramientas para la innovación de procesos, que fortalecerán a las organizaciones frente a los cambios que vivimos.

Además en la sección de entrevista, tenemos una enriquecedora conversación entre Verónica Medina; Licenciada en Ciencia Política (Universidad del Zulia) y Egresada del Programa de Ciencias y Técnicas de Gobierno (IGEZ - Universidad Católica Andrés Bello), junto al Dr. Adalberto Zambrano Barrios, profesor y miembro del Consejo Directivo del IGEZ, en la cual disertan sobre el **Plan Prospectivo Estratégico Zulia 2040. Una hoja de ruta hacia el sendero de la modernidad, el crecimiento y el desarrollo**, el mismo es un gran instrumento de planificación con enfoque a largo plazo, en la cual su preparación contó con la participación de actores sociales y el soporte técnico metodológico del Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia (IGEZ), con el propósito de diseñar, una visión estratégica del desarrollo integral del Zulia.

Seguidamente, en la misma sección, Jhoanna Whaleska Urdaneta Contreras; Licenciada en Ciencias Políticas (Universidad de los Andes) y Especialista en Política y Comercio Petrolero Internacional (Universidad Central de Venezuela), quien en compañía de la Econ. Daniela Monsalve; miembro de la Asociación Venezolana de Hidrocarburos, dialogan sobre la relación: **Estado y empresas privadas: una alianza estratégica para el desarrollo de la industria petrolera venezolana**, en donde abordan el tema petrolero como factor importante dentro de la dinámica sociopolítica, geopolítica y económica en Venezuela y el mundo en este sentido, se han generado múltiples discusiones, en la era del COVID-19. Es importante aporte en este número.

Finalmente, en la sección Experiencia sobre Emprendimiento e Innovación, bajo la perspectiva de José Miguel Fernández y sus memorias titulada: **La ciudad es una Fiesta. El Festival como herramienta de Gestión Cultural Local**. Cuya perspectiva ofrece qué hacer de la gestión cultural local en Venezuela y específicamente en la ciudad de Maracaibo. Se aborda al "FESTIVAL" como herramienta para lograr el reposicionamiento del hecho cultural en Maracaibo.

Esperamos que esta edición agregue valor y sirva como referente a los lectores para generar cambios desde sus espacios.

Zoribeth Lugo Vera.
Coordinadora de Asuntos Académicos. IGEZ.

An open book is shown from a top-down perspective, slightly angled. The left page is blank and white. The right page is also white and features the word "Artículos" in a bold, black, serif font. A thick blue horizontal line is positioned directly beneath the word. The book is set against a dark gray background with faint, out-of-focus shadows of leaves or branches.

Artículos

Inteligencia Emocional: Elemento estratégico para el Emprendimiento

Yan Carlos Ureña Villamizar*
Elber Arley Ureña Villamizar**
Kenneth E. Rosillón***

Resumen

La tecnología ha llevado al mundo empresarial a estar en constante cambio para poder permanecer en el mercado; situación que no ha sido ajena a las nuevas propuestas empresariales donde cada vez es más necesario tomar medidas gerenciales que le permita masificar sus recursos buscando brindar servicio de calidad y humano. El presente trabajo consiste en una investigación teórica sobre la teoría de la inteligencia emocional como herramienta esencial para el manejo de situaciones problemáticas, en búsqueda de generar un ambiente proactivo a la gestión laboral propicio que le permita al emprendedor brindar el máximo de sus capacidades al ofrecer un servicio caracterizado por su marca personal, bajo un enfoque de competitividad y mejoramiento continuo. Para ello este análisis documental estuvo basado en las teorías de Spinelli, S., & Adams, R. (2012), Frago R. (2015) y Kuratko, D. (2007). El tipo de investigación fue documental, analítico y no experimental. Se emplearon los arcos bibliográficos y la toma de notas como instrumento y el block de rayas como elemento de recolección de información. Los resultados evidencian una triangulación sobre la transversalidad entre la inteligencia emocional como elemento estratégico en el emprendimiento y el liderazgo emprendedor, que resulta ser el resultado de la inteligencia emocional a fin que pueda emerger nuevas ideas de negocios a partir de aspectos claves en las habilidades blandas que todo emprendedor debe dar a resaltar a la hora de proponer su idea de negocios.

Palabras Claves: Inteligencia Emocional; Relaciones Humanas; Emprendimiento.

Emotional Intelligence: Massify Resources for Entrepreneurship

Fecha de recibido: 15 - 8 - 2020
Fecha de aceptación: 10 -12 -2020

Abstract

Technology has led the business world to be in constant change in order to remain in the market; A situation that has not been alien to the new business proposals where it is increasingly necessary to take managerial measures that allow it to massify its resources seeking to provide quality and human service. The present work consists of a theoretical investigation on the theory of emotional intelligence as an essential tool for the management of problematic situations, in search of generating a proactive environment for conducive labor management that allows the entrepreneur to offer the maximum of their capabilities by offering a service characterized by its personal brand, under a focus of competitiveness and continuous improvement. For this, this documentary analysis was based on the theories of Spinelli, S., & Adams, R. (2012), Frago R. (2015) and Kuratko, D. (2007). The type of research was documentary, analytical and non-experimental. Bibliographic archiving and note-taking were used as an instrument and the scratch pad as an element for collecting information. The results show a triangulation on the transversality between emotional intelligence as a strategic element in entrepreneurship and entrepreneurial leadership, which turns out to be the result of emotional intelligence so that new business ideas can emerge from key aspects of soft skills that every entrepreneur should highlight when proposing their business idea.

Key Words: Emotional Intelligence; Human Relations; Entrepreneurship.

* Tecnológico de Antioquia, Institución Educativa, Facultad de Educación y Ciencias Sociales, Programa Psicología. Correo electrónico: yan.urena@tdea.edu.co.

** Grupo de Investigación OBSERVATOS / Grupo de Investigación GITIC: Gestión de la Investigación, Tecnológica e Innovación de Córdoba

*** Magíster en Ingeniería de Control y automatización de Procesos. Doctorando en Ciencias Gerenciales (URBE).

Introducción

Con la globalización que ha traído la era digital y su influencia en las organizaciones han hecho que se busque estrategias con un enfoque de competitividad y mejoramiento continuo que les permita permanecer en el mercado y obtener ventajas competitivas. Esta situación ha obligado a que los individuos tomen una visión diferente a las teorías tradicionales de dirección empresarial. Esta realidad no es ajena a las nuevas generaciones por esta razón es importante que el emprendedor adopte teorías que han sido eficientes en el ámbito empresarial, con la finalidad masificar y potenciar los recursos con los que cuenta la institución y en especial el recurso humano.

Un emprendedor debe promover entre sus seguidores un ambiente propicio que le permita estar motivado y dispuesto a brindar el máximo de sus capacidades; tema que puede ser muy complejo debido a las interacciones personales que se presentan en la nueva normalidad; a aún más cuando se tienen diferentes puntos de vista de una situación problemática donde toma importancia el manejo de las emociones.

La mayoría de las decisiones que toman los seres humanos al afrontar una situación estresante están influenciadas por las emociones; esto se debe a que a lo largo de la evolución el sistema nervioso ha designado a diferentes partes del cerebro, funciones que nos permite reaccionar ante estímulos y darle un significado emocional, y aquí es donde las emociones toman gran importancia. Basado en lo anterior, Bermúdez, Teva y Sánchez (2003), señalan que la "estabilidad emocional están directamente relacionados con la capacidad de sobreponerse a situaciones negativas". (p. 31). Aunque hay teorías que nos enseñan la importancia del manejo de las emociones para relacionarnos de manera eficiente y a nivel personal como profesionalmente, poco se ha profundizado los beneficios que traen el conocimiento y desarrollos de estas habilidades para el posicionamiento de marca personal y en especial las funciones influencia a un colectivo determinado de individuos para fidelizar su atención a un producto o servicio.

La inteligencia emocional se puede adoptar como una herramienta eficaz, para el emprendedor debido a que esta teoría de las Relaciones Humanas nos permite desarrollar habilidades blandas. En el recurso humano de una organización el cual en lo posible debe tener un equilibrio entre sus conocimientos versus sus pensamientos, reacciones y capacidad de manejar situaciones conflictivas y toma de decisiones, en este sentido hablamos de competencias, lo cual nos lleva a citar la fórmula propuesta por Kuppers, $C + H \times A$, para definir el valor humano, manifestando que $C + H$ tienen un valor sumativo, refiriendo esto, que C = los conocimientos y H = habilidades son relevantes para el desarrollo de actividades en cualquier ámbito, sin embargo las A = Actitud, tiene un valor que multiplica, lo cual marca la diferencia. Elemento puntual en el proceso de desarrollar un emprendimiento.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente y en busca de mejorar el emprendedor debe conocer las ventajas que deja las nuevas teorías para mejorar sus elementos actitudinales con el objetivo de generar ventajas competitivas ante un mercado cada vez más cambiante y exigente a los requerimientos actuales de la sociedad (digital). Debido a esto este artículo tiene como finalidad develar los aspectos relevantes de la inteligencia emocional como elemento estratégico para el Emprendimiento, exteriorizando el procedimiento para llegar a la competitividad.

1. Antecedentes conceptuales

Para el desarrollo de la inteligencia emocional se toma en cuenta una serie de teorías que están relacionadas con la inteligencia como forma esencial del ser humano, lo que conllevan al estudio del desarrollo de la razón, comprensión e interpretación de todos los objetos a estudiar.

Ahora bien, entre las teorías de la inteligencia, quienes dieron base para el desarrollo de la inteligencia emocional se encuentran:

- a) **Teoría Psicométrica:** Tiene que ver con la forma de medir la inteligencia, la cual permite visualizar el comportamiento de las personas y que viene basada en el desarrollo de la psicología clásica diferencial, es decir tiene como parte esencial el entendimiento de las diferentes pruebas. Es necesario señalar que con esta teoría se le da diferentes visiones a la inteligencia: monolítica (única variable en relación directa al instrumento de medida), factorial (se estudió los componentes intelectuales además de las aptitudes), jerárquica (valora los modelos estructurales de la inteligencia de manera jerárquica).
- b) **Teoría Funcionalista:** Explican el funcionamiento de las diferentes capacidades y habilidades intelectuales de las personas que se ven reflejadas en los procedimientos de la información.
- c) **Teoría Genética o del Desarrollo:** Explican la inteligencia como si fuese un producto de la interacción entre las personas con el medio que los rodea. Estudia el desarrollo del individuo desde su inteligencia cognitiva donde se involucran los estadios de Piaget (1969, citado en Cabas, González y Hoyos 2017), quien señala que "el equilibrio entre una asimilación continua de las cosas a la propia actividad y la acomodación de esos esquemas asimiladores a los objetos".
- d) **Teorías Actuales:** Se toma en cuenta las estructuras de Sternberg (1991, citado en Cabas, González y Hoyos 2017), quien señala que la inteligencia individual (que trata de explicar los mecanismos internos que nos conducen a una conducta inteligente), la experiencial (relacionada con la experiencia que exige la realización de cada tarea), y la contextual (con la que el individuo ha de ser capaz de seleccionar los ambientes en los que se mueve y de adaptarse a ellos).
- e) **Teoría de las inteligencias múltiples:** Plantea las diferentes problemáticas que tienen los seres humanos, y que ellos se desarrollan dependiendo de sus capacidades y habilidades para obtener el mismo. Esta teoría es desarrollada por Gardner (1995, citado en Cabas, González y Hoyos 2017), en el cual considera que un test de inteligencia no puede predecir el éxito que tendrá una persona, y que la inteligencia como algo único no puede explicar muchas áreas de la actividad humana. Dentro de estas inteligencias se encuentran: Inteligencia musical, científico-corporal, lógico-matemático, lingüístico, espacial, interpersonal e intrapersonal.

2. Precisiones teóricas

Las emociones son el eje fundamental de las relaciones humanas, y en la mayoría de las ocasiones, no se es consciente de su importancia en la construcción de una sociedad más eficaz y eficiente basada en la empatía y tolerancia de sus actores, de allí, que Fernández y Extremera (2005), expresan que "las emociones ayudan a resolver problemas y facilitan la adaptación". (p. 68). Por ello, es importante que el emprendedor adopte la inteligencia emocional como herramienta, ya que está permite liderar equipo de trabajo, desarrollando una marca personal, aceptada y compartida con una visión de grupo, estableciendo elementos diferenciadores.

Ahora bien, como lo expresan los autores Gil, Alcover, Rico y Sánchez (2011), "el liderazgo resulta fundamental para la eficacia de los equipos de trabajo y las organizaciones de las que forman parte". (p. 38), debido a esto el éxito de un emprendimiento requiere de un excelente líder que masifique todos sus recursos y que cree cultura organizacional de alta calidad que marque la diferencia en los productos y servicios que prestan. Para obtener estos resultados son indis-

pensables la gestión de los recursos humanos para consolidar organizaciones de alto impacto, pero también es importante que los emprendedores tengan la habilidad de autoconocimiento, manejo eficaz de sus sentimientos en situaciones adversas o estresantes.

En vista de lo planteado, la inteligencia emocional en área emprendimiento permite estudiar las conductas y sobre todo las capacidades de los individuos para enfrentar diferentes situaciones. Es necesario señalar que para poder lograr esa creación de habilidades y destrezas se debe conocer que las prácticas de desarrollo empresarial tienen un interés, ya sea personal o colectivo, además los emprendedores toman una posición, en la cual causan, mayormente, permiten posesionar una marca.

De allí, Mayer y Salovey (1997, citado en Fragoso 2015, p. 10), señala que la inteligencia emocional "incluye la habilidad de percibir con precisión, valorar y expresar emoción; la habilidad de acceder y/o generar sentimientos cuando facilitan pensamientos; la habilidad de comprender la emoción y el conocimiento emocional; y la habilidad para regular las emociones para promover crecimiento emocional e intelectual". Para el autor la inteligencia emocional evoluciona en cuatro fases que son:

- a) **Primera Fase:** la concepción de inteligencia y emoción como conceptos separados, el cual tiene sus comienzos en el 1900.
- b) **Segunda Fase:** tiene una duración de 20 años desde 1970 a 1990 y en esta fase se desarrollan los postulados de teorías cognitivas de Mayer y Salovey (1997), Howard Gardner (2005), y Robert Sternberg (2000, 2009).
- c) **Tercera Fase:** Duro tres años, de 1990 a 1993, periodo en el que Mayer y Salovey (1993), en compañía de otros colaboradores, publican una serie de artículos sobre inteligencia emocional.
- d) **Cuarta Fase:** de 1994 a 1997 la inteligencia emocional comienza a difundirse por Daniel Goleman en 1995. Para Goleman (2010) "La inteligencia académica no ofrece prácticamente ninguna preparación para los trastornos —o las oportunidades— que acarrea la vida" (p. 56) y "cuanto mayor sea el coeficiente intelectual, menor parece ser la inteligencia emocional".

Es necesario señalar que la inteligencia emocional se encuentra basada por una serie de modelos que le han dado el fundamento teórico que necesita, pero que se utiliza con normalidad a través de lo expuesto por Goleman. Para Fragoso (2015), existen varios modelos de la inteligencia emocional, el cual se basa en lo expuesto por Mayer y que son desarrollados de la siguiente manera:

- a) **Modelos mixtos:** Indica diferentes submodelos que permiten el estudio no solo de las emociones sino de la inteligencia ligada a esas emociones y de las que toman en cuenta el: Modelo de Goleman (ve a la inteligencia emocional como un conjunto de características que permiten resolver los problemas de los entornos que no pueden alcanzar el éxito. Dentro de este modelo se encuentra conocimiento de uno mismo, autorregulación, consciencia social y la regulación de las relaciones interpersonales). Modelo de Bar-On (ve a la inteligencia emocional desde su relación social, donde se mezclan las emociones con esas estructuras sociales, donde las competencias y habilidades permiten definir a los individuos. Dentro de este modelo se encuentra: Intrapersonal, interpersonal, manejo del estrés, adaptabilidad y humor).
- b) **Modelo de Habilidad:** Permite el estudio de las emociones desde varias perspectivas, ya sea como enemiga del pensamiento como también amiga del pensamiento ya que la

ayuda a mejorar su calidad a tener control de la información. Dentro de este modelo se toma en cuenta el desarrollo cognitivo del individuo y de allí se desarrollan las siguientes habilidades, según Mayer y Salovey (1997, citado en Fragoso 2015, p. 20): Percepción, valoración y expresión de las emociones (habilidad para identificar emociones en las sensaciones, estados físicos y pensamientos propios, habilidad para identificar emociones en otras personas, formas de arte, lenguaje, sonidos, apariencia y comportamiento, habilidad para expresar emociones adecuadamente y para expresar necesidades relacionadas con esos sentimientos y habilidad para discriminar la adecuada o inadecuada, honesta o deshonesto expresión de los sentimientos).

Facilitación emocional del pensamiento (priorización y redirección del pensamiento basado en los sentimientos, uso de emociones para facilitar el juicio y la memoria, capitalización de variaciones en los estados emocionales para permitir al individuo cambiar de perspectiva y considerar diversos puntos de vista y uso de diferentes estados emocionales para facilitar formas específicas de abordar un problema, el razonamiento y la creatividad).
Comprensión de las emociones (habilidad para etiquetar emociones y reconocer las relaciones entre ellas y las palabras, como las relaciones entre gustar y amar, habilidad para la expresión de las emociones en función de relaciones, habilidad para entender emociones complejas como sentimientos simultáneos de amor y odio o combinaciones de amor y tristeza y la habilidad para reconocer posibles transiciones entre emociones como el paso de enojo a satisfacción o tristeza).

Regulación reflexiva de las emociones (habilidad para permanecer abiertos a sentimientos, ya sean placenteros o no, habilidad para atraer o distanciarse reflexivamente de una emoción dependiendo de su información o utilidad juzgada, habilidad para monitorear reflexivamente las emociones en uno mismo y otros reconociendo cuán puras, comunes, importantes o razonables son y la habilidad de manejar en uno mismo y otros las emociones, incrementando sus efectos negativos y maximizando los positivos sin reprimirlas o exagerarlas al momento de expresarlas).

- c) **Modelo de Competencias emocionales:** Permite estudiar las capacidades, habilidades y destrezas de los individuos para obtener diferentes recursos y combatir las problemáticas evidenciadas en el ambiente en que se desenvuelve. Este modelo está desarrollado por submodelos que son: Modelo de Carolyn Saarni (desarrolla el modelo tomando en cuenta ocho habilidades que son: Conciencia emocional de uno mismo, habilidad para discernir y entender las emociones de otros, habilidad para usar el lenguaje y expresiones propios de la emoción, capacidad de empatía, habilidad para diferenciar la experiencia emocional subjetiva interna de la expresión emocional externa, habilidad para la resolución adaptativa de situaciones adversas y estresantes, conciencia de comunicación emocional en las relaciones, capacidad de la autoeficacia emocional).

Asimismo, se desarrolla el Modelo de Rafael Bisquerra (Desarrolla cinco habilidades a estudiar en la inteligencia emocional con sus competencias y estas son: Conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencia social, competencias para la vida y el bienestar).

En este sentido es pertinente definir, las características psicológicas de un emprendedor,

- Perseverancia y determinación, compromiso a largo plazo
- Habilidad para tomar riesgos calculados
- Creatividad e Iniciativa

- Confianza en sí mismo
- Flexible, Dinámico e Independiente
- Orientación hacia la utilidad o ganancia
- Habilidad para tratar a la gente
- Adaptación a los momentos críticos
- Optimista, Tolerancia a encarar la ambigüedad y la incertidumbre

Ahora bien, los trabajadores del conocimiento (emprendedores), simplemente son conectores de ideas, intérpretes de información y gestores de nodos (conocer las habilidades de otros), aplicando habilidades blandas, tales como: el desarrollar del proceso creativo, es decir, ser imaginativo de soluciones, colaborador, siendo abierto, independientes y autodidactas.

3. Escenarios donde se produce liderazgo y emprendimiento

En una primera instancia los términos liderazgo y emprendimiento se encuentran casados bajo un mismo enfoque transdisciplinario dentro del cual el emprendedor debe adaptarse a la filosofía inicial del liderazgo propio del mismo para luego ir hacia otros escenarios más complejos dentro de su idea de negocio y como esta puede generar una mayor cantidad de oportunidades comenzando con el ideal de conocimiento.

La investigación en liderazgo tradicionalmente se ha enfocado en identificar la efectividad de los estilos de liderazgo transformacional y transaccional. Los autores Lowe, Kroeck y Sivasubramaniam (1996) desarrollaron un artículo de revisión basado en un meta-análisis del liderazgo transformacional utilizando el cuestionario de liderazgo multifactorial (MLQ) por sus siglas en inglés con el propósito de integrar los diversos hallazgos, analizar el promedio de los efectos de las diferentes escalas de liderazgo y probar para ciertos moderadores de la relación entre la efectividad y el estilo de liderazgo usado.

Los autores realizaron una revisión de las definiciones alrededor de los dos estilos de liderazgo; citan a Yammarino y Bass en el año 1990 y su definición de liderazgo transaccional el cual lo caracterizó como aquel que articula una visión del futuro que puede ser compartida con sus pares y subordinados, estimula intelectualmente a su equipo y presta alta atención a las diferencias individuales entre las personas. En referencia a la definición de liderazgo transaccional citó a Burns en el año 1978 quien lo definió como aquel que intercambia incentivos en función de comportamientos deseados es importante reconocer que el espíritu emprendedor comienza con la definición de liderazgo transaccional debido a que este puede articular visiones compartidas entre socios claves en un modelo de negocio pre establecido.

Ahora bien, la medición de estas competencias para los emprendedores fue desarrollada en el año 1985 por el autor Bass con el diseño de un instrumento que medía los dos estilos de liderazgo y su relación con la efectividad y satisfacción de las unidades de trabajo o negocio. El cuestionario inicial constaba de 142 ítems y fue construido basado en una encuesta dirigida a 70 ejecutivos en la cual se les pedía que describieran los atributos de los líderes transaccionales y transformacionales y como este podría ser extrapolado a pymes y a emprendedores. Se realizó un análisis factorial que indicó cinco escalas con confiabilidad aceptable. Tres de los cinco factores identificados definían las características del líder transformacional y fueron denominados como:

Carisma: Su definición mencionaba que el líder inspiraba orgullo, respeto y transmitía un sentido de misión que es articulado efectivamente.

Consideración individualizada: El líder delega proyectos para estimular el aprendizaje a través de experiencias, capacita a sus seguidores y los trata de manera respetuosa.

Estimulación intelectual: El líder despierta en sus seguidores el interés por pensar de nuevas maneras y enfatiza en la resolución de problemas a través del razonamiento antes de la toma de acciones.

Los otros dos factores fueron categorizados como características del líder transaccional y fueron denominadas como:

Recompensa contingente: el líder entrega recompensas al seguidor por su desempeño acorde con los contratos y hacer el esfuerzo necesario.

Administración por excepción: El líder evade el dar direcciones si la manera de trabajar está funcionando e incentiva a los seguidores a que continúen haciendo sus trabajos de la misma manera si el desempeño ayuda a lograr los objetivos (Lowe, Kroeck, & Sivasubramaniam, 1996).

Si bien es cierto, el liderazgo y el emprendimiento han sido estudiados desde diferentes enfoques, sin embargo los estudios realizados tienen similitudes que no pueden pasar desapercibidas, la incidencia de variables demográficas, sociales, la inteligencia emocional antes enunciada con el fin de manejar escenarios de incertidumbre y afrontarlos con el mayor de las aptitudes positivas así como los aspectos de formación educativas de los emprendedores son las más frecuentes estudiadas como influyentes en estas comunidades de continuo aprendizaje.

Estas similitudes han llevado a diversos autores a relacionar directamente las dos ramas derivando en la aparición de un nuevo término, el *liderazgo emprendedor*, siendo este una arista emergente a la inteligencia emocional. Spinelli y Adams (2012) destacaron la necesidad de que los emprendedores tengan bien desarrollada la capacidad de ejercer influencia sin poseer poder formalmente, además de saber en que momento usar la lógica y cuando persuadir. La conformación de equipos de trabajo es una de las tareas arduas de un emprendedor, el decidir quienes lo van a acompañar y que características deben tener son habilidades determinantes para consolidar una organización y hacerla sostenible.

En el mismo texto se resalta que "las personas quieren ser lideradas, no manejadas" (p. 279) y destacan la importancia del clima organizacional que generan los emprendedores, cuyas características incluyen "energía y entusiasmo dentro de las compañías que inician" (p. 279). Concluyeron mencionando que los líderes emprendedores exitosos muestran características que atraen y mantienen a los mejores talentos dentro de una organización tales como: trabajar con altos niveles de ética, honestidad y credibilidad.

Por su parte, Kuratko (2007) resaltó la relevancia de los emprendedores en función del aporte que realizan al crecimiento económico y enfatizaba que esto se podía materializar debido al liderazgo, la capacidad de administración, innovación, competitividad y productividad que se genera alrededor de los emprendedores. Destacó que desde su punto de vista el emprendimiento era más que la creación de un negocio; afirmando que la perspectiva emprendedora generaba impacto en la sociedad e individuos de una manera innovadora.

Esa perspectiva a la que catalogó como aquella que debe mover a los seres humanos a ser innovadores era la esencia del liderazgo emprendedor. El autor resaltó la necesidad de la creación de una cultura emprendedora dentro de las organizaciones, redefinir mercados, reestructurar operaciones y modificar modelos de negocios de manera que los líderes de las organizaciones deban pensar y actuar de manera emprendedora como una fuente de ventaja competitiva.

Es por tanto la importancia del liderazgo emprendedor en estos actores puesto que esta viene acompañada de una cultura y sobre todo el espíritu emprendedor que será auto motor de

empuje para el desarrollo de nuevas operaciones, nuevas herramientas y capacidades que se conciben dentro de habilidades para el trabajo colaborativo en los modelos de negocio.

Reflexiones emergentes

Día a día los emprendedores interactúan con un sinnúmero de personas con ideas, costumbres y personalidades diferentes, causando muchas veces relaciones armoniosas o conflictivas. Las relaciones interpersonales, en ocasiones pueden llegar a ser un desafío de alta complejidad, creando un ambiente de desconfianza y desinterés lo que conlleva a que grupos de trabajo realicen las labores de manera poco eficaces, lo cual no permite aprovechar el máximo de los recursos humanos, materiales y económicos de la organización. Lo anterior se da por el desconocimiento del manejo efectivo de las emociones, y en realidad los individuos no le dan la importancia por ello no se consolidan emprendimientos de alto impacto.

Ahora bien, culturalmente los latinoamericanos, son individuos dados a expresar sus pensamientos sin importar los impactos que pueden causar, a nivel organizacional, cuando no se posee la habilidad de entender y saber expresar sus ideas se van afectando las relaciones interpersonales y consigo traen conflictos que hacen que los ambientes se tornen negativos, lo que genera una práctica poco eficaz. Es necesario entender a el comportamiento emocional, tales como: cuáles son sus miedos (Ver grafica 1), sus objetivos, qué los motivan, sus metas, ya que al obtener esta información obtiene herramientas que le permita motivar y liderar procesos en cada miembro de su equipo de forma particular, con lo cual se puede generar prácticas eficaces y efectivas que permiten masificar sus aportes al emprendimiento; dando así un valor agregado a la misma que le permita posesionarse, en los mercados competitivo, en lo que es la gerencia estratégica.

Grafica 1: los Miedos que EMPRENDEDOR debe superar:

Fuente: Elaboración propia (2020)

Por eso es importante regular las emociones para saber actuar con empatía y mejorar la práctica en cada emprendedor, específicamente cuando interactúan con los demás, ya que el conocimiento de estas emociones permite mejorar la interrelación con los demás y evita tener tantas situaciones conflictivas que en realidad desenfocan las metas personales de emprendimiento. Ahora bien, las organizaciones más eficientes han implementado la filosofía de inteligencia emocional, donde capacita a todos los involucrados en habilidades blandas, ya que como refiere el autor Goleman (2010), para la organizaciones hoy en día, la preparación y la experiencia no son relevantes como lo son las habilidades de interrelacionarse con el equipo de trabajo, se necesitan colaboradores con la capacidad de crear relaciones más firmes y colaborativas que lleven a un clima organizacional idóneo.

Con la práctica se puede desarrollar todas las actividades permitiendo mejorar la calidad de los procesos, productos o servicios, así como llegando a cumplir los objetivos planteados por cada individuo y el sistema en general. En una situación de conflicto la práctica se considera no solo los contenidos sino también el comportamiento emocional de los involucrados, lo que les ayuda a saber cómo decir las cosas, cómo actuar y entender el punto de vista de cada una de las personas con las que interactúan. Se puede concluir que el conocimiento y la inteligencia emocional brinda a los miembros de un equipo de trabajo herramientas necesarias para desarrollar efectivamente la su práctica en el ámbito organizacional, y cuando se presenten situaciones conflictivas sepan actuar de la mejor manera con el fin de solucionar la problemática buscando un bienestar laboral, donde no solo ellos se verán beneficiados sino también los clientes externos, además de poder eficazmente cumplir con las metas propuestas.

Es así como la inteligencia emocional, buscara el eje multidisciplinar desde las ciencias humanas, tocando aspectos blandos como el liderazgo, la toma de decisiones y la capacidad de reacción ante la crisis, tomando los sentimientos como un aspecto psicológico y motor de arranque hacia la movilidad efectiva de éxito en una idea de negocio o aceleración de uno existente. Así pues, el liderazgo emprendedor como teoría emergente de la inteligencia emocional será clave en los nuevos procesos de emprendimiento luego de la crisis mundial que ha originado el COVID – 19; las capacidades múltiples de emprendedores para hacerle frente a la innovación serán claves de éxito organizacional en Latinoamérica para la consolidación de nuevas formas de negocio sostenibles a partir del equilibrio emocional.

Referencias Bibliográficas

- Bermúdez, M., Teva, I. y Sánchez, A. (2003). Análisis de la relación entre inteligencia emocional, estabilidad emocional y bienestar psicológico. *Revista Universitas Psychologica*, [Revista electrónica]. Vol. 2, núm. 1, pp. 27-32. Disponible en: <https://bit.ly/2V5NZfJ> [Consultado en 2020, julio 15].
- Cabas K., González Y., y Hoyos P. (2017). Teorías de la inteligencia y su aplicación en las organizaciones en el siglo XXI: una revisión. *Revista Clío América* [Revista electrónica]. ISSN: 1909-941X Vol. 11 No. 22 julio - diciembre de 2017 254 - 270. DOI: <http://10.21676/23897848.2445>. [Consultado en 2020, octubre 19].
- Fernández, P., y Extremera, N. (2005). La Inteligencia Emocional y la educación de las emociones desde el Modelo de Mayer y Salovey. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, [Revista electrónica] Volumen 19 (3), pp. 63-93, Disponible en: <https://bit.ly/3dig2Pz> [Consultado en 2020, julio 16].

- Fragoso R. (2015). Inteligencia emocional y competencias emocionales en educación superior, ¿un mismo concepto? *Revista Iberoamericana de educación superior*. vol.6 no.16 México may. 2015. [versión On-line ISSN 2007-2872]. Disponible en: <https://bit.ly/35djgSr> [Consultado en 2020, octubre 19].
- Gil, F., Alcover, C., Rico, R., Sánchez-Manzanares, M. (2011). Nuevas formas de liderazgo en equipos de trabajo. *Revista Papeles del Psicólogo*, [Revista electrónica]. 32 (1), 38-47. Disponible: <https://bit.ly/3a8XUHC> [Consultado en 2020, agosto de 7].
- Goleman, D. (2010). *La Inteligencia Emocional en la Empresa*. Kairós, Editorial S.A. Vergara, Argentina. [Libro en línea]. Disponible en: <https://bit.ly/31cBHV9> [Consultado en 2020, julio 16].
- Kuratko, D. (2007). Entrepreneurial leadership in the 21st century [Liderazgo emprendedor en el siglo 21]. *Journal of leadership and organizational studies*, 13(4), 1-11.
- Lowe, K., Kroeck, G., & Sivasubramaniam, N. (1996). Effectiveness correlates of transformational and transactional leadership: A meta-analytic review of th MLQ literature [Correlación de la eficacia del liderazgo transformacional y transaccional: Una revisión metaanalítica de la literatura MLQ]. *The Leadership Quarterly*, 7(3), 385-415.
- Spinelli, S., & Adams, R. (2012). *New Venture Creation* [Nueva Creación de Venture]. New York: McGraw-Hill.

La gestión tecnológica como herramienta básica para la estrategia tecnológica **Technology management as basic tool for technology strategy**

Candy Paola Lorbes Semprun *
Candelario José Lorbes Velazco **

Fecha de recibido: 15 - 2 - 2020
Fecha de aceptación: 17 - 8 -2020

Resumen

La presente investigación tuvo por objeto analizar la gestión tecnológica como herramienta básica para la estrategia tecnológica. La misma se sustento según los postulados bibliográficos de Solleiro y Castallon (2016), Serna (2010), Francés, A. (2006), Christopher Freeman (1974), entre otros. Metodológicamente, la investigación fue de tipo analítica documental, bibliográfica descriptiva. Asimismo, el diseño de la presente investigación fue de tipo bibliográfico no experimental. De igual manera, la técnica fue un análisis documental y la población estuvo compuesta por documentos. En este sentido, se concluyo que la tecnología se debe implementar como un todo para que la estrategia tecnológica se desarrolle correctamente, ofreciendo herramientas para la innovación de procesos, a través de los programas, para que las organizaciones enfrenten los cambios de la actualidad.

Palabras Claves: Technological management, technology, technological strategy, innovation, programs.

Abstract

The purpose of this research was to analyze technological management as a basic tool for the technological strategy. It is based on the bibliographic postulates of Solleiro and Castallon (2016), Serna (2010), French, A. (2006), Christopher Freeman (1974), among others. Methodologically, the research was of documentary analytical type, descriptive bibliography. Likewise, the design of the present investigation was of non-experimental bibliographic type. Similarly, the technique was a documentary analysis and the population was composed of documents. In this sense, it was concluded that the technology must be implemented as a whole so that the technological strategy is developed correctly, offering tools for process innovation, through the programs, so that the organizations face the changes of today.

Key Words: Technological management; technology; technological strategy; innovation; programs.

* Licda. En Administración mención: Banca y seguros (URBE). Participante del programa de maestría en Gerencia Empresarial (URBE). Correo electrónico: candylorbes@gmail.com.

** MSc. En Finanzas de la (IIMC) Economista (LUZ). Docente de (URBE). Actualmente participante del programa de Doctorado en Ciencias Gerenciales (URBE). Correo electrónico: candelariolorbes@gmail.com

Introducción

En la actualidad, las organizaciones y las macroeconomías mundiales están estudiando las nuevas tendencias e ideas en cuanto al tema de la innovación a nivel tecnológico, para agilizar procesos y con ello obtener ventaja competitiva, manteniendo su posicionamiento en el mercado al cual se dirigen.

Así pues, es importante partir desde una gestión tecnológica que sea eficiente y que se adapte a los distintos escenarios del entorno en la empresa, tanto a nivel interno como externo. En este sentido, es importante que las organizaciones evalúen ciertas estrategias en cuanto a incorporar nuevas tecnologías en áreas específicas, que les ayude a cumplir con los objetivos trazados.

De esta manera, la empresa debe conocer los recursos financieros disponible con los que cuenta para implementar estrategias tecnológicas que puedan ser sostenibles en el tiempo, y con ello establecer decisiones que involucren los recursos tecnológicos como alternativa para aumentar la capacidad competitiva y mejorar procesos.

Cabe destacar que las organizaciones independientemente de su naturaleza, atraviesan distintas barreras y circunstancias en la cual se ven en la necesidad de contar con tecnologías auxiliares como estrategia para el logro de objetivos propios, estableciendo una línea de acción que conduzca al éxito.

En vista de lo anteriormente planteado, se requiere analizar la gestión tecnológica como herramienta básica para la estrategia tecnológica, para de esta manera construir con el desarrollo en las empresas a través de estrategias tecnológicas que se adapten al entorno.

1. Fundamentación teórica

1.1. Tecnología

Ahora bien, en cuanto a lo que se conoce como tecnología según Solleiro y Castallon (2016), es el conjunto de conocimientos, maquinas, herramientas, métodos y relaciones económicas y sociales del medio orientado a la satisfacción de necesidades a través de la producción de productos, servicios o procesos.

Al respecto, Osorio (2015), plantea que las tecnologías de la información y la comunicación pueden contribuir a tener avances significativos en muchos sectores, sin embargo, la evolución y adopción de las mismas planteará diferentes desafíos, ya que su empleo requiere nuevas habilidades y destrezas, por lo que en algún momento será necesario capacitarse en su uso, para conocer todos los cambios que implica.

Para Aponte (2015), el desarrollo de una tecnología, desde el momento en que surge como idea hasta el momento en que se desarrolla y se encuentra disponible en el mercado, requiere de la puesta en práctica de conocimientos, técnicas, herramientas y recursos (económicos, tiempo, humanos, tecnológicos, infraestructura) que permiten que esta pueda ser desarrollada en un determinado contexto para su puesta en operación, según sea el caso para desarrollarla.

Ahora bien, en vista de las definiciones de los autores se entiende que en la tecnología se emplean ideas, ingenio, intuición, y visión con el propósito de crear, producir y distribuir de manera eficaz los métodos o nuevos procedimientos, para cubrir bienes y servicios que respondan a necesidades del mercado y contribuyan a la sociedad.

1.2 Gestión tecnológica

La gestión tecnológica juega un papel clave en cuanto a la innovación de hoy en día, ya que a través de ella se pueden establecer los próximos lineamientos y mecanismos en cuanto a la innovación. Es así, como para Solleiro y Castallon (2016), definen que la gestión tecnológica es el conjunto de herramientas y técnicas que permiten a una organización aprovechar adecuadamente los recursos con los que cuenta (personas, dinero, maquinas, información, entre otros), mediante la elaboración y ejecución de planes de innovación.

Por otra parte, la innovación se entiende como la transformación de conocimiento en nuevos productos y servicios, dando la respuesta continua a circunstancias cambiante. Para García (2012), la innovación es el proceso de transformar ideas en valor para la organización y los consumidores, el cual se inicia con la generación de ideas, pasando por un tamizaje de viabilidad, hasta la implementación de un nuevo, o significativamente mejorado: Producto, bien o servicio, proceso, esquema de mercadeo o estructura organizacional de la empresa.

Siguiendo con lo anterior, se hace necesario hacer mención de tres condiciones claves para que las tecnologías sean incluidas con éxito, según lo establecido por Hidalgo y otros (2002):

- **Una necesidad social:** Debe existir un mercado potencial de usuarios o consumidores de la tecnología que demuestre que efectivamente la tecnología es necesaria.
- **Recursos sociales:** Estos recursos son los necesarios que se deben disponer para abordar el desarrollo respectivo, tal como: Personal especializado, capital, material e infraestructura.
- **Contexto social receptivo:** Se refiere a la receptividad que debe presentar el mercado objetivo al cual está dirigido la tecnología.

En vista de lo anterior, se entiende que para el desarrollo de cualquier tecnología deben estar presentes las tres condiciones antes mencionadas, para llevarla a cabo correctamente, ya que de lo contrario, aun cuando los recursos sociales estén disponibles, la probabilidad de fracaso es seria alta.

Asimismo, es importante resaltar que el desarrollo de la tecnología no se lleva a cabo de manera aislada, por el contrario, las tecnologías se desarrollan utilizando el reforzamiento de otras tecnologías ya sea porque forman parte del desarrollo tecnológico deseado o porque forman parte del estado del arte de la gama de tecnologías que se debe dominar para llegar al diseño de la tecnología deseada. Es así, como se establecen las relaciones entre las tecnologías, que permiten jerarquizar la forma de uso, dependiendo de su aplicación en un determinado desarrollo.

Por otra parte, los procesos objeto de estudio de la gestión tecnológica, observados desde los procesos sociales, son procesos complejos, multidimensionales, inseparables de su contexto y de la globalidad de los procesos sociales y, por tanto, sus estados y características involucran dimensiones históricas, económicas y sociológicas.

1.3. Estrategia tecnológica

Las distintas tecnologías existentes, juegan un papel esencial en la actividad de las empresas, es por ello, que sus repercusiones a la hora de diseñar y elegir una estrategia son trascendentales, dado que cualquiera que sea el tipo de estrategia la tecnología suele ser un elemento esencial de las mismas. Además, en la organización, coexisten varias tecnologías bases y tecnologías clave, que juntas funcionan en pro de un beneficio. En este sentido, las organizaciones

deben adoptar una serie de decisiones referentes a cómo gestionar las tecnologías existentes y cómo lograr los cambios tecnológicos oportunos.

Dicho lo anterior se hace necesario definir lo que se conoce como planificación estratégica, la cual se define según Serna (2010, p. 69), como "un proceso donde una organización define su negocio, junto con la visión a largo plazo, y con las estrategias que se necesitan crear para alcanzarla, con base en el análisis y estudio de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas".

Aunado a lo anterior, las estrategias juegan un papel clave en cuanto al área tecnología, es así como David, (2008, p.13), expresa que las estrategias "son los medios por los cuales se logran los objetivos a largo plazo. Las estrategias empresariales incluyen la expansión geográfica, la diversificación, la adquisición, el desarrollo de productos, la penetración de mercado, la reducción de gastos, el retiro de inversiones, la liquidación y las empresas conjuntas". Por su parte Münch, (2008, p. 37), define que las estrategias "son alternativas o cursos de acción que muestran los medios, los recursos y los esfuerzos que deben emplearse para lograr los objetivos".

En vista de las definiciones dada por los autores, se entiende que las estrategias son una serie de acciones establecidas a un fin determinado, en otras palabras, es un proceso que debe seguir una entidad para el alcance de los objetivos y metas.

Para Francés, A. (2006), la planificación tecnológica estratégica se entiende como un proceso en el cual se definen de manera sistemática los lineamientos estratégicos de la organización, las líneas detalladas para la acción, los recursos asignados y plasmados en documentos llamados planes, es un proceso que pretende alcanzar un futuro deseable a partir del análisis de la realidad existente interna y externa y de las capacidades de la entidad, orientado a la acción y en la que participa toda la organización.

Según lo anterior se resume que la planificación tecnológica estratégica permite establecer una dirección desde el punto de vista tecnológico y está directamente asociada a la estrategia tecnológica a elegir dependiendo de las condiciones del entorno y de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades tanto de la organización que la emprende como de la tecnología a la cual se dirige.

Cabe destacar que la puesta en práctica de la estrategia tecnológica debe formularse dentro de la visión de la organización, y por ende incorporar los objetivos tecnológicos necesarios. De tal manera que la visión desde el punto tecnológico de la empresa, debe ser lo suficientemente flexible como para poder modificarse a largo plazo en función del cambio de los objetivos, puesto que estos son impactados por los cambios del entorno.

Ahora bien, existen pasos para formular la estrategia tecnológica, tales como:

- Identificar las tecnologías que intervienen en las actividades de la empresa.
- Identificar las tecnologías relevantes en otras industrias potenciales o centros de investigación.
- Determinar la evolución probable de las tecnologías claves.
- Determinar las tecnologías y los cambios tecnológicos potenciales que afecten a la ventaja competitiva y la estructura del sector del sector.
- Valorar la capacidad de las empresas en las tecnologías importantes y desarrollar mejoras.
- Seleccionar una estrategia tecnológica en consonancia con la estrategia competitiva global de la empresa.

1.4. Clasificación de estrategias tecnológicas

Según Christopher Freeman (1974), de la Universidad de Sussex, se establece una clasificación de las posibles estrategias tecnológicas:

- **Ofensiva:** Pretende conseguir ser el líder técnico, colocándose a la cabeza de los productos competidores en la introducción de nuevos productos.
- **Defensiva:** En este caso no se quiere asumir el gran riesgo de ser el primero en innovar pero tampoco se quiere quedar atrás. Es así, como se espera sacar ventaja de los errores de otros y mejorar sus diseños.
- **Iniciativa:** Se contenta con ir detrás de los líderes en las tecnologías establecidas ya hace tiempo.
- **Dependiente:** Comporta la aceptación de una papel satélite o subordinado. Los nuevos productos responden iniciativas y especificaciones externas.
- **Tradicional:** El mercado no suele pedir cambios en los productos. La empresa se limita a la adopción de las innovaciones de proceso generadas desde afuera de la empresa.
- **Oportunista:** Identifica una nueva oportunidad o un diseño complejo que le permite prosperar en algún Angulo.

1.5. Programas

En la actualidad, la estrategia tecnológica consta de un plan de desarrollo tecnológico, el cual incluye distintos programas de acción, y debe de integrarse junto a un plan estratégico global de la empresa, para identificar oportunidades, y llegar con más ventaja al entorno de la misma.

Razón por la cual, es importante conocer la función de los programa, ya que, son base para el funcionamiento de la incorporación de tecnología en la empresa. Dicho esto, según Serna (2010, p. 73), hace referencia a los programas como monitoria estratégica, y lo define como "el seguimiento de las actividades y tareas, con base en unos índices de gestión que permitan medir los resultados del proceso de planificación estratégica y contribuyan a la toma de decisiones".

Igualmente, David (2008, 97), define que "los programas deben ofrecer una comprensión general de una industria y sus competidores, y este debe ser eficaz con información recopilada consistente y verificable para la toma de decisiones".

De igual manera para Münch (2008, p. 49), "los programas se refieren al cronograma de actividades que son necesarias de realizar con el propósito de alcanzar los objetivos y estrategias que se tengan propuestas, durante un periodo de tiempo determinado y con ello especificar los responsables que llevaran a cabo dicho programa".

En este sentido, se puede notar semejanza entre los autores mencionado, y se concluye que los programas son el cronograma estratégico de actividades, en base de una gestión que permite el curso de tareas en plazo de tiempo especificado, para el cumplimiento de objetivos empresariales.

2. Método

La presente investigación es de tipo documental y bibliográfica descriptiva que según los postulados de Hernández (2012), establece que este tipo de estudio documental, tiene el pro-

pósito de ampliar y profundizar el conocimiento con el apoyo de documentos y trabajos previos, que puedan analizarse por medios impresos, audiovisuales o electrónicos.

Con respecto al diseño de la investigación es de tipo bibliográfico no experimental, que según establece Hernández, Fernández y Baptista (2010) es aquella que se realiza sin manipular las variables, y se enfoca en observar fenómenos tal como suceden en su contexto natural, para posteriormente analizarlos. Del mismo modo, el presente estudio es transeccional, ya que los datos se analizaron en un solo momento. Así pues, la técnica se realizó a través del análisis documental y la población estuvo compuesta por distintos documentos, siendo estos libros y textos relacionados con el objeto de estudio.

Siguiendo el mismo orden de ideas, Arias (2012), mantiene que la investigación documental se basa principalmente en la búsqueda de datos secundarios, que son aquellos obtenidos y analizados en otras investigaciones como fuentes documentales, con el fin de crear nuevos aportes teóricos.

Al respecto, Claret (2010), expone que el estudio a nivel documental, se realiza a través de la ubicación de distintas fuentes bibliográficas y documentales, pudiendo ser textos, informes, artículos de revista, que permitan recolectar información relevante al tema de estudio en sí, para luego analizar e interpretar dicha información.

En este sentido, los enunciados bibliográficos de Barrios (2012), establecen que la investigación documental se enfoca en el estudio de problemas con el propósito de ampliar el conocimiento dependiendo de su naturaleza, con la recopilación de teorías y textos previos, para analizarlos y crear posibles vías de solución a través de conceptualizaciones del pensamiento del autor.

Conclusiones

Llegando a este punto, se puede sintetizar que hoy en día a nivel mundial las organizaciones están incluyendo la tecnología como un todo, por lo que juega un papel fundamental en cuanto a la gestión tecnológica como herramienta básica para la estrategia tecnológica, siendo así necesario crear tecnologías que permitan expandir la inteligencia y las capacidades humanas, es decir, donde el esfuerzo físico humano de obra sea poco y el intelectual sea mayor, ofrecer herramientas para innovar, despertar la chispa de la creatividad, evidenciar que la innovación puede surgir de cualquier lado.

Por otra parte, es importante diseñar o establecer determinados programas para invertir en nuevas tecnologías y aumentar la demanda de la empresa en el mercado. Razón por la cual, la innovación y los desafíos y cambios que trae consigo deben ser conocidos por las organizaciones para que se adapten a los cambios y tendencias que emergen en la actualidad.

Siguiendo con lo anterior, las empresas implementan cambios tecnológicos a través de la gestión tecnológica la cual juega un papel clave en cuanto a la innovación de hoy en día, ya que a través de ella se pueden establecer los próximos lineamientos y mecanismos en cuanto a la innovación, que se entiende como la transformación de ideas en nuevas creaciones.

Es así como, la innovación hoy en día, es una necesidad absoluta en las empresas para sobrevivir. Las compañías que no invierten en innovación ponen en riesgo su futuro, puesto que si no buscan soluciones innovadoras a los problemas que emergen en la sociedad o en sus clientes continuamente, su negocio no prosperará, y tendrán poca probabilidad de competir y eventualmente será desplazado por otras.

De esta manera, es necesario recopilar constantemente ideas de forma sistemática, seleccionárselas de acuerdo con unos criterios y convertirlas en proyectos dotados de recursos, que hay que hacer avanzar hasta que se conviertan en nuevos productos o procesos que se lancen al mercado. En este sentido, la estrategia tecnológica es la descripción de los planes tecnológicos de tal manera que la planificación tecnológica estratégica debe ser lo suficientemente flexible para lograr hacer los ajustes necesarios de acuerdo a los cambios del entorno.

Referencias bibliográficas

- Aponte, Gloria. (2015). El proceso de gestión de innovación tecnológica: sus etapas e indicadores relacionados. UCV. *Revista venezolana de análisis de Coyuntura*, 2015. No. 1.
- Arias, F (2012). *El Proyecto de Investigación*. Editorial Episteme. Sexta Edición. Caracas Venezuela. ISBN 980-07-85-29-9.
- Barrios, Maritza (2012). *Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales*. Cuarta Edición. Caracas Venezuela. FEDUPEL.
- Claret, A. (2010). *Cómo hacer y defender una tesis*. Dieciseisava Edición. Venezuela. Editorial Texto, c.a.
- David, F. (2008). *Conceptos de Administración Estratégica*. Editorial Pearson Educación, México. Decimoprimer Edición.
- Francés, A. (2006). *Estrategia y planes para la empresa*. Editorial Pearson Educación México, S.A, México, D.F.
- García G, F. (2012). *Conceptos sobre innovación. Contribución al análisis pest (política, economía, sociedad, tecnología) "plan estratégico 2012-2020"*. ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERÍA.
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010). *Metodología de la investigación*. Quinta Edición. México. McGraw Hill.
- Hidalgo, A., León, G. y Pavón, J. (2002). *La gestión de la innovación y la tecnología en las organizaciones*. Editorial Pirámide. Madrid.
- Münch, L. (2008). *Fundamentos de la Planificación estratégica*. Editorial México. Editorial Trillas.
- Osorio Guzmán, M. (2015). *Alternativas para nuevas prácticas educativas. Libro 3 las tecnologías de la información y comunicación*. Edición II Congreso de internacional de transformación educativa. México, D.F. Editorial Amapsi.
- Serna, G. H. (2010). *Gerencia estratégica*. 10ª edición, Bogotá, DC: 3R editores.
- Solleiro, J. y Castallon, R. (2016). *Gestión tecnológica: conceptos y prácticas*. Segunda Edición. México. Editorial CamBio Tec A.S

An open book is shown from a top-down perspective, lying flat. The left page is blank and white. The right page is also white and features the word "Entrevista" in a bold, black, serif font. A solid blue horizontal line is drawn underneath the word. The book is set against a dark gray background with faint, out-of-focus shadows of leaves or branches.

Entrevista

Plan Prospectivo Estratégico Zulia 2040

Una hoja de ruta hacia el sendero de la modernidad,
el crecimiento y el desarrollo

Adalberto Zambrano Barrios

El Plan Prospectivo Estratégico Zulia 2040 (Plan Zulia 2040), constituye un instrumento de planificación con un enfoque de largo plazo, en cuya formulación participó un conjunto de actores sociales, con el soporte técnico metodológico del Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia (IGEZ), con el propósito de diseñar, de forma consensuada, una visión estratégica del desarrollo integral del Zulia. Para discernir sobre esta experiencia el Prof. Adalberto Zambrano Barrios (**A.Z.B.**), Doctor en Ciencia en Ciencia Política, Master en Gerencia de Empresa y Economista (Universidad del Zulia); Egresado del Programa de Dirección Estratégica (INALDE) y del Programa de Negociación y Persuasión (Universidad de Harvard - Cambridge International Consulting), en la actualidad docente y miembro del Consejo Directivo del IGEZ, dialoga con la Profa. Verónica Medina (**V.M.**), Licenciada en Ciencia Política (Universidad del Zulia); Egresada del Programa de Ciencias y Técnicas de Gobierno (IGEZ - Universidad Católica Andrés Bello) Magíster en Gerencia Pública (IESA); actualmente es docente e investigadora invitada del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) y miembro del Espacio para la Reflexión y Discusión de las Ideas "Cenáculo". A continuación, la transcripción de la presente entrevista.

V.M.: ¿Cómo surgió la idea de formular un plan estratégico de largo plazo para el estado Zulia?

A.Z.B.: Tres elementos influyeron en la decisión de hacer el Plan Zulia 2040: 1. La necesidad de que el Zulia tuviese una Hoja de Ruta de largo alcance actualizada y consensuada con sus principales actores, dada una realidad interna con deterioro y problemas muy agudos, con una realidad internacional más compleja y exigente, frente a la cual Venezuela luce cada vez más distante ("No sé qué camino escoger sino se para dónde quiero ir "); 2. La preocupación del Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia (IGEZ) por hacer una propuesta consensuada que indicara cómo generar rupturas internas que hiciese al Zulia entrar por el sendero de la modernidad, el crecimiento y el desarrollo; 3. Una reunión realizada entre el gobernador del Zulia Francisco Arias Cárdenas y el presidente ejecutivo de IGEZ, en enero del 2014, en la cual ambos coincidieron en la necesidad de formular el Plan Zulia 2040.

V.M.: ¿Cómo se logró convencer a los principales actores del Zulia sobre la viabilidad y efec-

tividad de formular un Plan Prospectivo propio de la región?

A.Z.B.: Creemos en la idea de que "una persona apoya algo con mucha más fuerza y pasión si ha participado en el diseño y creación de ese algo". La participación de los actores representativos de sectores como empresarial, académico, gubernamental, sindical, medios de comunicación, emprendedores, artistas, entre otros, es clave, si se quiere lograr una visión compartida por los diferentes actores. Para lograr esto se requieren varios elementos, pudiendo citar: a. La Propuesta que precise en qué consiste el Plan, la cual se presentó individualmente y en grupo a los actores, de forma estructurada, convincente, esperanzadora, atrayente, persuasiva, asegurando la participación, que su opinión será escuchada y respetada, siendo la oportunidad para que el actor aporte para construir juntos el futuro de la región. La propuesta se logró hacer con la participación y visión de varios actores; b. que quien convoque fuese un actor institucional, académico, independiente y con credibilidad en la comunidad del estado Zulia. Que

se convirtiera en el coordinador del proyecto y tuviese capacidad de convocatoria. Ese actor fue el IGEZ; c. la existencia de una metodología probada, fiable, que guiase el proceso de formulación del Plan; con dinámicas, talleres y jornadas de reflexión sobre la realidad presente y especialmente futura del Zulia.

V.M.: ¿Cómo se logró promover, sostener y proteger el trabajo conjunto en torno al diseño del Plan entre actores políticos adversos?

A.Z.B.: El hecho que el Plan Zulia 2040 se formulara entre julio 2014 y julio 2016, un período con muchas protestas, rivalidades al extremo que hacía muy difícil reunir actores antagónicos y tratar de construir consensos, pero a la vez esa realidad hacía imperativo el insistir para lograrlo porque no había otra alternativa que no fuese formular el Plan construyendo a base del consenso. A pesar de las dificultades se logró construir el consenso y considero que los tres elementos anteriormente citados: la propuesta del por qué es necesario formular el Plan; la metodología utilizada de la Prospectiva Estratégica, con fundamentos, coherente, que facilita la participación y la construcción de soluciones entre actores diversos de pensamiento; y el IGEZ con su condición académica neutral, que conoce y es conocido por los 86 actores institucionales y expertos naturales que conformaron el Comité de Reflexión Prospectiva Estratégica. Todo ello generó algo que es imprescindible para construir entre humanos: Confianza.

V.M.: ¿Cuál es el balance de la implementación del Plan Zulia 2040?

A.Z.B.: Los resultados de un Plan Prospectivo no se ven en forma inmediata, tengamos presentes que vamos atacar problemas estructurales que su solución requieren tiempo su diseño, implementación y maduración de resultados. Sin embargo, es necesario lograr algunas victorias tempranas. La implementación de cualquier plan prospectivo requiere cuatro condiciones: liderazgo compartido, coordinación robusta, creíble y con autoridad entre públicos y privados, entre propios y extraños, entre aliados y opositores; un ente independiente que haga seguimiento y control basado en indicadores

de gestión, y la participación periódica de los integrantes del Comité de Reflexión Prospectiva Estratégica que formuló el Plan. El IGEZ se comprometió con las dos últimas condiciones y creó en el 2017 la Unidad Vigía Estratégico, cuyo propósito están en dos objetivos: Primero, producir estadísticas básicas del estado Zulia y segundo, hacerle seguimiento al Plan Zulia 2040, a través de las comisiones de trabajo de las once áreas estratégicas identificadas en el Plan. La Unidad existe y ha estado funcionando con sus limitaciones. Se generaron dos ediciones del Boletín Estadístico del Zulia, uno en 2017 y el segundo en el 2019. Se constituyeron las once comisiones de seguimiento del Plan en función de las once áreas estratégicas identificadas en el Plan Zulia 2040, estas comisiones arrojaron los primeros resultados con un balance mínimo como era de esperarse. Estoy consciente que en los primeros cinco años del período del Plan era muy poco lo que se lograría, pero es el tiempo para echar las bases de la concreción del Plan. Las dos primeras condiciones debía asumirlas el líder institucional del estado Zulia, la gobernación del estado Zulia, así lo indica el Mapa de alianzas de actores acordado en el Plan Zulia 2040. La Gobernación del Zulia a partir del 2018, hasta ahora, no ha considerado el Plan Zulia 2040 como una herramienta de trabajo para la construcción del futuro del estado Zulia.

V.M.: ¿Qué propuestas del Plan Zulia 2040 podrían ser consideradas por las autoridades para abordar la actual situación del estado Zulia?

A.Z.B.: El Plan Zulia 2040 completo es pertinente hoy para que sirva de brújula para la acción de los actores en general, públicos y privados, e influir en el cambio que demanda la actual situación del estado Zulia.

El Plan Zulia 2040 propone once (11) áreas estratégicas, a través de las cuales iniciar las rupturas, el crecimiento y desarrollo a futuro de las principales áreas y sectores del estado. A cada área estratégica se le formuló un Plan contentivo de Visión, FODA, Objetivos estratégicos, objetivos medios, las macrometas, acciones principales y secundarias, la identifica-

ción de los perfiles de los principales proyectos:
Esas áreas estratégicas son:

1. Educación: Evolucionar todos los niveles y programas del sistema educativo del estado Zulia.
2. Innovación.
3. Servicios Públicos: agua potable, electricidad, aguas servidas, conectividad, entre otros.
4. Inversión pública y privada.
5. Competitividad Internacional.
6. Industria y diversificación del aparato productivo.
7. Desarrollo petrolero, petroquímico y carbonífero.

8. Desarrollo agrícola: vegetal, animal, pesquero, acuícola y forestal.

9. Transporte y telecomunicaciones.

10. Organización y participación ciudadana.

11. Ordenación del territorio, preservación, y conservación del ambiente.

El Plan Zulia 2040 sigue vigente, con las adecuaciones que la realidad impone dados los cambios.

Estado y Empresas Privadas: Una alianza estratégica para el desarrollo de la industria petrolera venezolana

Jhoanna Whaleska Urdaneta Contreras

En la actualidad abordar el tema petrolero es esencial para comprender las dinámicas sociopolíticas como económicas e inclusive desde el ámbito de la geopolítica, tanto en Venezuela, como a nivel mundial, en este sentido, se ha generado múltiples discusiones, en especial durante este periodo pandémico de la Covid-19. Para tratar esta temática la profa. Jhoanna Whaleska Urdaneta Contreras (**J.W.U.C.**), Licenciada en Ciencias Políticas (Universidad de los Andes) Magíster en Relaciones Internacionales Aplicadas (Universidad Internacional de Andalucía) Especialista en Política y Comercio Petrolero Internacional (Universidad Central de Venezuela), dialoga con Daniela Monsalve (**D.M.**), Economista (Universidad Central de Venezuela), Maestrante en Gerencia Pública (Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA) y miembro de la Asociación Venezolana de Hidrocarburos. A continuación, se presenta el resultado de este dialogo intelectual.

D.M.: Estimada Profesora Urdaneta, como bien sabe a causa de la pandemia, el mercado petrolero ha experimentado shocks tanto en el ámbito de la demanda como en la oferta, lo cual ha generado limitaciones en la capacidad de almacenamiento en los países, así como, cambios en las expectativas de los mercados financieros, productores y consumidores de petróleo; derivando en el colapso de los precios de crudo, específicamente el marcador WTI, en el mes de abril. Por lo cual, algunas organizaciones como la OPEP han llegado a un acuerdo para recortar la producción de crudo y evitar nuevamente una caída en los precios. En la actual situación económica y del sector hidrocarburos de Venezuela, ¿Cómo afecta a la sociedad venezolana este entorno de precios bajos?, ¿Podría adaptarse la industria a este entorno a mediano plazo?

J.W.U.C: En primer lugar, es importante destacar que actualmente la economía venezolana no se sustenta precisamente en la comercialización del petróleo como ocurrió durante gran parte del siglo XX. Veinte años atrás la producción y refinación de crudo representaban aproximadamente el 70% de los ingresos anuales para el país. Al presente, se estima que los ingresos petroleros son inferiores al obtenido producto de las remesas que los migrantes ve-

nezolanos envían para apoyar a sus familias. La simple explicación a ello reside en la mala gestión de los recursos provenientes del petróleo durante los últimos dos Gobiernos.

Cabe recordar que, de 1999, año en el que Hugo Chávez Frías se convierte en presidente, al 2008 el precio del crudo ascendió de 9 dólares el barril a más de 100 dólares, pese a esto, la administración de entonces no logró resolver problemas estructurales de la población venezolana como el acceso a los servicios básicos, la salud, educación y alimentación, aunque se quiera demostrar lo contrario. No se logró incentivar la capacidad productiva del país para convertir a Venezuela en una nación autosustentable.

Luego de este periodo de bonanza petrolera el precio del crudo comenzó a descender drásticamente. Según cifras del Banco Central de Venezuela entre el año 2013 y 2018 se registró un declive en los ingresos petroleros del 65 %.

Adicional a ello, la capacidad de producción de crudo, que en el año 1999 era de 3 millones 300 mil barriles diarios, se fue reduciendo considerablemente, superando incluso niveles registrados en Irak durante las Guerras del

Golfo e Irán después de la Revolución Islámica. En el 2018 la producción de petróleo del país fue de 1 millón 300 mil barriles hasta llegar a los 367 mil barriles por día en octubre del 2020, así lo demuestran reportes estadísticos importantes como el boletín sobre el mercado petrolero mundial que publicó a principios de noviembre la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Ahora, en el año 2020, el precio internacional del crudo cayó aproximadamente un 30%, cotizándose a 20 dólares el barril en el mes de abril, mientras que para ese mes del año 2019 se ubicó en 60 dólares, y el promedio anual del presente año es de 40 dólares el barril, frente a los 60 dólares del año anterior.

En medio de este panorama descrito, los precios bajos del crudo, asociado a la Pandemia de la Covid-19, indiscutiblemente afectaron de forma negativa a la sociedad venezolana que viene resistiendo desde hace siete años las nefastas consecuencias del deterioro económico del país, caracterizado por hiperinflación, recesión, devaluación de la moneda y endeudamiento externo, consecuencias de una deficiente gerencia gubernamental. El mejor ejemplo de ello ha sido la fuga forzada de casi 6 millones de venezolanos (según cálculos estimados por la ONU) en búsqueda de mejores condiciones de vida. Asimismo, se ha evidenciado que un porcentaje importante de la población venezolana depende del sector informal y no de la administración pública, ya que un salario mensual de 2, 3 ó 4 dólares impide suplir las necesidades básicas de cada ciudadano.

En la actualidad, considero que es necesaria la eficiente diversificación de la economía. Digo eficiente, porque asombrosamente eso no se ha conseguido, aunque fue uno de los objetivos planteados en los distintos Proyectos Nacional Simón Bolívar de Desarrollo Económico y Social de la Nación (2001-2006, 2006-2019 y 2019-2025), teniendo el último como lema "hacia la prosperidad económica". Venezuela no es país que pueda sustentarse en la producción local de alimentos, combustibles como la gasolina, lubricantes o aditivos, gas

doméstico y mucho menos en medicinas. Además, el colapso de la industria petrolera venezolana, actualmente incapaz de abastecer la demanda interna de energía, hace que la misma esté muy distante de tener la capacidad de superar la coyuntura de precios bajos, sin la aplicación de estrategias políticas coherentes y oportunas.

El Gobierno debe reconocer que la estatización, corrupción, politización ("roja rojita"), militarización, falta de capital privado, personal tanto directivo, administrativo y obrero no capacitado, contribuyeron al colapso de la que hasta hace 20 años era la empresa orgullo del país "Petróleos de Venezuela".

En ese sentido, no sólo se requiere de un proyecto para el país plasmado en el papel, ni de cuantiosas reservas de crudo certificadas que nos hacen ocupar el primer lugar en el mundo, sino de un conjunto de estrategias aplicables que incluyan recurso humano calificado y dispuesto a levantar la economía, además de inversionistas interesados en participar y reglas del juego que otorguen garantías y permitan el trabajo en equipo.

Aunado a ello se precisa también poner en marcha las condiciones necesarias para estimular y acrecentar la producción del sector económico no petrolero de la nación, como el agropecuario y dejar de depender de las importaciones para el consumo interno. En otras palabras, se necesita del impulso de otros sectores económicos para complementar la actividad petrolera.

D.M: La producción petrolera registra un colapso, además, de una caída sostenida en la productividad a causa de distintos factores como: inestabilidad contractual, falta de incentivos fiscales, fuga de capital humano, etc. Este escenario anteriormente mencionado, se agudiza ante la imposición de sanciones por parte del Gobierno de EE. UU. y la incapacidad de alternativas por parte de la industria venezolana, especialmente PDVSA, ¿Cuáles han sido los efectos de las sanciones para las empresas mixtas, PDVSA y empresas internacionales?

¿Qué estrategias ha efectuado la empresa estatal para atenuar el impacto de las sanciones?

J.W.U.C: Las sanciones impuestas por parte de la administración estadounidense desde el año 2017, a personas, organizaciones y empresas vinculadas al Gobierno Nacional, intentan limitar las fuentes de ingresos hacia Venezuela y evitar que PDVSA sea utilizada como patrocinador de actividades ilícitas, razón por la cual un grupo importante de empresas petroleras y de servicios transnacionales se vieron obligadas a abandonar sus proyectos y actividades en el país o descartar sus intereses en comprar crudo venezolano, por temor a también ser penalizados, aun y cuando estas compañías pudieran ser de otra nacionalidad y no estadounidenses. Incluso conseguir los llamados intermediarios o traders, estrategia a la que inicialmente recurrió el Gobierno, tampoco ha sido fácil.

La prohibición de hacer negocios con PDVSA afectó a compañías como Chevron, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford, que operan y brindan servicios en el país. Adicionalmente, Venezuela no puede comprar petróleo ligero proveniente de Estados Unidos para mezclarlo con el crudo pesado (tipo de crudo que mayormente existe en el territorio venezolano) y así obtener un mayor beneficio.

En ese sentido, sin capital, con limitaciones y sin compañías que presten los servicios requeridos será difícil llevar a cabo todas las operaciones de la industria petrolera que van desde la exploración, extracción, producción, refinación, almacenamiento hasta el comercio, transporte y distribución del crudo.

En mi opinión, las sanciones en este momento constituyen un impedimento importante, pero no son la causa del declive vertiginoso de nuestra economía. La principal causa de la compleja situación económica que se vive en Venezuela se debe al modelo petrolero rentista. A esto se suma el control estatal de un gran número de empresas, el despido masivo de personal formado (interna y externamente) para operar y administrar la industria petrolera, niveles extraordinarios de corrupción, falta de

auditoría pública, subsidios masivos, errónea política monetaria, entre muchas otras causas.

Sobre las estrategias diseñadas por el Ejecutivo Nacional para atenuar el impacto de las sanciones, cabe mencionar en primer lugar, el deseo de diversificar la cartera de clientes tanto en importaciones como exportaciones, para así reducir la dependencia de Estados Unidos, principal socio comercial del País durante años.

Después de Estados Unidos, China e India se perfilan como los dos importadores de petróleo venezolano más importantes. Sin embargo, estos dos no suman el 50 % de las ventas de crudo venezolano, por lo que es improbable que el mercado asiático sustituya a corto plazo al estadounidense. Además, se estima que el envío de petróleo hacia China constituye parte del pago de la deuda que el país sostiene con el gigante asiático.

Por otro lado, encontrar nuevos clientes o posicionar en nuevos mercados el crudo venezolano no es sencillo ya que la mayoría de las refinerías en el mundo no están diseñadas para procesar estos, cuya composición química es compleja, con elevado contenido de azufre. El parque refinador apto para nuestros crudos, perteneciente a CITGO, se encuentra en Estados Unidos.

Otra estrategia llevada a cabo por el Ejecutivo Nacional es la importación de gasolina desde Irán, país que por cierto también está sancionado por Estados Unidos desde hace ya algunos años y no por ello ha dejado de producir crudo.

Después de que el Gobierno de los Estados Unidos bloqueara los activos que PDVSA posee en territorio estadounidense, se ordenó el traslado de la sede europea de PDVSA, ubicada en Lisboa (Portugal), a Moscú, dado el temor, por parte del Gobierno Nacional, sobre lo que pudiera ocurrir con los activos de Venezuela en Europa, debido a que muchos países de la Unión Europea no reconocen a Nicolás Maduro como presidente.

Por otra parte, el gobierno venezolano vio en la explotación y comercialización del oro una importante fuente de ingresos y bajo el proyecto denominado "Arco Minero" ejecuta esta estrategia. Aunque, Estados Unidos y otros países occidentales han advertido que el comercio del mineral aurífero con Venezuela también podría acarrear fuertes consecuencias. Razón por la cual han sido pocas las empresas que se han asociado, pese a las declaraciones de Nicolás Maduro quien afirmó que fueron muchas las compañías que inicialmente manifestaron interés en unirse a este proyecto.

D.M: *Una de las áreas claves para el negocio de los hidrocarburos venezolano es el área de refinación, la cual necesita de gran cantidad de recursos para su reestructuración, en vista del deterioro y fallas progresivas que presenta. Según diversas fuentes, se conoce que el complejo refinador del país está produciendo actualmente a 15% de su capacidad, a causa de falta de mantenimiento y múltiples factores; esto ha derivado en la importación de productos y en la escasez de combustible que vivimos en el país. Como una posible solución el gobierno se ha aliado con Irán para el suministro de 5 buques de gasolina y ha levantado parcialmente el subsidio al combustible. ¿Qué opina de esta medida y la viabilidad del nuevo esquema mixto de suministro subsidiado y a precio internacional?*

J.W.U.C: Es absurdo que un país con una vasta historia petrolera como la de Venezuela, que llegó a ocupar en años pasados el octavo lugar en niveles mundiales de producción y quinto en exportación de crudo, ahora dependa de la importación de gasolina para abastecer el mercado interno; pero desafortunadamente estamos pagando "muy caro" las consecuencias de una deficiente administración. Gasolina proveniente del Golfo pérsico, cancelada probablemente con oro.

En cuanto al esquema de suministro de combustible, es importante señalar que según lo expresado por muchos usuarios tanto en redes sociales, como en entrevistas de radio y televisión, este no se cumple a cabalidad tal cual

como se presentó a finales de mayo del presente año y por el contrario sigue presentando deficiencias. Entre las quejas más comunes que manifiestan los usuarios encontramos que son pocas las estaciones de servicio subsidiadas operativas a lo largo del país, además de no permitir en estas cargar el tanque completo de los vehículos, por el contrario, el suministro se limita entre 20 y 40 litros por auto. Sobre las estaciones internacionales o premium (sin restricciones para el suministro) además de no contar en su mayoría con puntos de venta, el usuario debe hacer un cálculo aproximado de los litros que necesita surtir y cancelar por adelantado su equivalente exacto (ejemplo: 30 litros / 15 dólares) ya que no hay suficiente divisas que permitan entregar cambios al conductor, perdiendo éstos últimos muchas veces dinero debido a que al tanque del vehículo le ingresaron menos litros de los estimados.

En el interior del país se aprecia mayor discriminación comparado con la región central. Hasta no hace mucho, usuarios de ciudades como Caracas o Valencia lograban surtir a precio subsidiado en poco tiempo, ya que hay numerables estaciones de servicios para ese fin, mientras que, en el resto del país, son más las estaciones premium operativas e igualmente presentan largas colas.

Sin embargo, pese a todos estos reclamos, muchos venezolanos se han adaptado a esta nueva modalidad. No obstante, este nuevo plan de suministro ha dividido aun más nuestra sociedad en dos clases totalmente antagónicas. Mientras algunos ciudadanos (especialmente empresarios o aquellos que dependen de remesas familiares) cuentan con la posibilidad de cancelar el combustible a precio internacional, otros han tenido que reducir e incluso eliminar el uso del vehículo particular ya que los sueldos percibidos son inferiores al costo que implica llenar el tanque de un carro promedio (40 litros / 20 dólares).

De igual forma, se observan incrementos en los costos de los alimentos, así como descenso en la calidad de éstos ya que muchos productores también se han visto afectados al

no poder surtir a tiempo en estaciones de servicio subsidiadas y verse obligados a pagar el combustible en dólares (para evitar que la carga alimenticia se descomponga) lo cual automáticamente incide en el precio final del producto a transportar.

Por otra parte, el servicio de transporte público en el país es deficiente, no existen alternativas ni siquiera para los traslados entre un mismo municipio, sector o ciudad. No podemos entonces compararnos con los países en donde un litro de gasolina está valorado en 1 dólar, ya que esos países cuentan con transporte público diverso (trenes, buses, microbuses, taxis, etc.) de calidad, puntual y seguro.

Ahora bien, el precio de 0,50 centavos de dólar el litro de gasolina es significativamente inferior al impuesto por el mercado negro hasta hace poco, que oscilaba en muchos estados del país entre 2 y 4 dólares el litro. En ese sentido, la gasolina proveniente de Irán permitió resarcir de alguna manera y durante un tiempo específico, la escasez de combustible que existía en el país, más no representa la solución definitiva al problema estructural.

Para lograr abastecer las más de 1.600 estaciones de servicio presentes en el territorio nacional y garantizar el consumo interno a un precio accesible para todos los venezolanos, acorde con nuestra economía, es indispensable reactivar la industria petrolera, desde su producción hasta su capacidad de refinación.

D.M: Diferentes países de la región y a nivel mundial, ofrecen marcos jurídicos competitivos y flexibles, que incluyen incentivos fiscales para el negocio petrolero. En Venezuela, durante los últimos meses, en la comisión de energía de la Asamblea Nacional se han presentado distintas propuestas de trabajo sobre una reforma de la Ley de Hidrocarburos del año 2006, las cuales incluyen estímulos en términos fiscales, mayor participación para sector privado, creación de Agencia de Hidrocarburos, entre otros elementos. De esta manera, la Ley de Hidrocarburos puede representar un marco legal primordial para atraer inversiones al país, en vista del deterioro actual. En ese caso, ¿Cree que es ne-

cesaria una reforma de Ley de Hidrocarburos?, ¿En términos de factibilidad, preferiría una reforma integral de la Ley o solo la modificación de algunos artículos?

J.W.U.C: Como se ha venido señalando anteriormente, son muchas las tareas que se deben realizar para reactivar la economía de Venezuela, entre ellas se perfila un proceso de reformas substanciales, entre las que cabe citar la reforma a la vigente Ley Orgánica de Hidrocarburos, razón por la cual el pasado 9 de septiembre, la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional presentó una propuesta con el objeto de allanar el camino hacia la reactivación de la industria petrolera y gasífera de Venezuela.

Se debe aclarar que este proceso de reformas no es nuevo para el país. Históricamente la Ley de Hidrocarburos de Venezuela se ha modificado con el pasar de los años, conforme a las exigencias que el negocio petrolero mundial del momento demanda. En ese sentido, siempre ha existido la necesidad de adaptar el marco jurídico nacional a los cambios y acontecimientos tanto políticos como económicos que tanto el país como el mundo va experimentando.

La Ley de Hidrocarburos del año 2006, entre otras cosas, contempla una participación de Petróleos de Venezuela (PDVSA) mayor al 50% en la conformación de empresas mixtas. El valor de la regalía empleada a los proyectos ascendió en un 30% y la tasa de Impuesto sobre la Renta en un 50%. Todo esto redujo significativamente la rentabilidad de la industria.

Asimismo, debido a la caída en los precios del petróleo, las inversiones en exploración y producción se redujeron considerablemente, no sólo en Venezuela sino a escala mundial. Este descenso también contribuyó en el declive de la capacidad productiva.

La propuesta, que actualmente se encuentra sometida a discusión en la Asamblea Nacional, plantea modificar aspectos esenciales. En ella se esboza la modificación del actual esquema porcentual de empresas mixtas, debido a que esto ha sido en reiteradas oportuni-

dades un obstáculo para captar inversionistas. Hay que entender que se requiere de la participación de la empresa privada, porque el Estado no cuenta con los recursos necesarios para levantar la industria petrolera por sí solo. Algunos cálculos y estimaciones numéricas, realizadas por especialistas en el área, estiman que se requiere de aproximadamente 20 mil millones de dólares por año para revertir el descenso en la producción petrolera del país e incentivar su fortalecimiento. En ese sentido, se deja claro que todos los yacimientos existentes en el territorio pertenecen a la República, pero para lograr un mejor aprovechamiento de los mismos se facilitará la participación del capital privado.

Soy de los que piensan que la economía petrolera de Venezuela puede alcanzar una pronta estabilidad mediante la aplicación de ciertos parámetros legales que se tornen atractivos para el capital nacional y extranjero.

Asimismo, la norma dispone la creación de una Agencia Nacional de Hidrocarburos, instituto autónomo adscrito al Ministerio de Petróleo, que tenga a su cargo la administración, regulación, control y fiscalización de las actividades de la industria.

Para cumplir con todos estos objetivos, a mi consideración, no hay necesidad de elaborar toda una nueva Ley. Con la modificación de algunos artículos sustanciales y su eficiente ejecución será suficiente.

D.M: El ejecutivo nacional y la Empresa Petróleos de Venezuela SA., desde el mes de marzo han reconocido un proceso reestructuración y de cambio con el objetivo de incentivar la productividad de la empresa y sostenibilidad a largo plazo, dado el deterioro en diversas áreas que presenta la empresa. ¿Considera usted que existe voluntad para realizar las modificaciones necesarias y que la reestructuración puede generar un cambio en la situación actual? ¿O considera que dado el estado actual de la empresa quizás sea necesario tomar otras acciones? ¿Qué piensa de esto?

J.W.U.C: Responder esta pregunta es algo difícil. A mi consideración tanto el Ejecutivo Nacio-

nal, como la sociedad venezolana en general, se encuentran polarizados. Un sector tiene la voluntad de trabajar en equipo por el bien colectivo de la nación mientras otro sector sigue marcando distanciamiento político y únicamente le interesa el beneficio particular y no abandonar el espacio que conquistó en estos últimos años de gobierno.

Entonces, más allá del discurso político, retórico y repetitivo de los líderes actuales se requiere en primer lugar aceptar que no se aplicaron bien las leyes ni se ejecutaron bien las acciones a lo interno y dejar de culpar a los actores externos del declive económico del país. Se debe reconocer que la politización, corrupción, expropiación, falta de conocimiento, entre otras causas, aceleraron el quiebre generalizado de nuestras industrias, la fuga de capital e inversionistas y el desplazamiento del recurso humano preparado hacia otros países y por ende las finanzas del país sucumbieron.

En segundo lugar, se debe elaborar un esquema de estrategias aplicables, en donde prevalezca la objetividad, organización, legalidad y el trabajo conjunto sin importar el partido o ideología política que se tenga para poder llevar a cabo una real reestructuración. Una vez superado esto se podrá generar el cambio que todos deseamos.

En los últimos años han sido diversas las juntas directivas que han pasado por PDVSA y pareciera que ninguna ha logrado descubrir lo que realmente se debe hacer.

Como ya señalé anteriormente, impulsar y reactivar la industria petrolera de Venezuela, que a su vez conllevará al alza de la economía, amerita de cuantiosas inversiones, de un marco jurídico estable que brinde confianza a compañías e inversionistas, además de la incorporación de personal formado para cada área y Venezuela cuenta con el recurso humano necesario y apto para tal fin. Una refinera, por citar un ejemplo, no se reactiva con militares en su administración sino con ingenieros y técnicos especializados, de lo contrario seguiremos presenciando desastres como el ocurrido el pasado mes de julio en la refinera de El

Palito, que, entre otras cosas, perjudicó y afectó el ecosistema del Parque Nacional Morrocoy y el Parque Nacional San Esteban. Si bien toda actividad industrial está expuesta a repentinos accidentes, siempre deben existir planes de prevención y respuesta inmediata. En este caso, no se aplicó ninguno.

Por otro lado, ninguna empresa en el mundo querrá invertir en Venezuela sin un mínimo de garantías y riesgos. Para ello se deben cambiar ciertas reglas del juego.

En definitiva, el Gobierno sabe que necesita urgentemente atender el sector energético (agua potable, combustibles, electricidad y gas doméstico), pero los planes llevados a cabo hasta ahora no despejan la tiniebla que aún nos arropa.

D.M: *En el entorno actual, vivimos una crisis global a causa del COVID-19, además, según el Fondo Monetario Internacional, estamos en presencia de la recesión mundial más grave desde la gran depresión de 1929 en EE. UU. y hay numerosas perspectivas de cambios estructurales en múltiples sectores, dado los choques internos y externos que han impactado las distintas economías. Este entorno ha generado un impacto en la demanda global de crudo. Por tal motivo, ¿Considera que esto puede incidir en un cambio de perspectivas en las empresas y gobiernos, para incentivar el uso de fuentes renovables en la matriz energética mundial?, ¿observa algún tipo de posibilidad o potencial respecto a este tema para el país?*

J.W.U.C: Efectivamente en los tiempos que vivimos de pandemia y confinamiento la demanda mundial de petróleo ha declinado sustancialmente. El último reporte sobre el mercado petrolero mundial de la OPEP calcula un consumo global de 90 millones de barriles diarios, lo que significa un descenso de aproximadamente 9,5 millones de barriles diarios, comparado con la demanda diaria del año pasado. Esto a su vez provocó un descenso en los precios del crudo, promediando los 40 dólares por barril en lo que va de año y se prevé que esa tendencia se mantenga hasta culminar el 2020.

Podemos decir que, en este contexto, el mundo continúa adaptándose a la “nueva normalidad” y esta adaptación está y seguirá acompañada de importantes cambios estructurales en la economía mundial, que incluyen entre otras cosas, ampliación y crecimiento de las herramientas digitales, aumento del teletrabajo en casa y menos reuniones de negocios, a excepción de las que se puedan continuar realizando vía online.

De igual forma, la pandemia trajo consigo una conciencia ambiental, ya que el confinamiento permitió constatar en todo el mundo (durante un corto lapso) la mejoría en la calidad del aire y el ambiente.

Desafortunadamente la conciencia ambiental durante la pandemia duró poco, la necesidad de reactivar la economía y evitar una catástrofe financiera mundial impulsó nuevamente la demanda de hidrocarburos haciendo que se recuperaran los niveles registrados a principio de año.

Muchos países como Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Australia, Noruega ó Alemania desde hace algunos años, invierten en la investigación y desarrollo de fuentes alternativas de energía, más verdes y menos contaminantes, como la eólica, solar o hídrica; no obstante, los avances no han sido suficientes como para convertirse a escala mundial en sustitutos de los combustibles de origen fósil.

Invertir en nuevas fuentes de energías no es tarea fácil ni económica. Por ejemplo, el costo en la fabricación de paneles solares es elevado y aunque los hidrocarburos son recursos naturales no renovables, todavía representan el 80% de la demanda mundial de energía primaria. Todo el engranaje que permite el funcionamiento de la mayoría de las industrias en el mundo se basa en combustibles de origen fósil. Como muestra podemos citar el transporte de cualquier insumo o servicio mediante vehículos que utilizan gasolina o gasoil como combustible y todos los países cuentan con innumerables estaciones de servicios para este fin. Desafortunadamente las nuevas fuentes de energía que puedan sustituir a las actuales no están disponi-

bles a la escala necesaria en todo el escenario energético mundial, razón por la cual hay quienes afirman que el uso de éstas, a corto o mediano plazo, no es más que una utopía.

Lo más probable es que la demanda de hidrocarburos vaya disminuyendo poco a poco y la contribución de energías no contaminantes se incremente sustancialmente, pero la transición energética no sólo implica salvar el medio ambiente, sino que también debe evaluarse el grado de costos, viabilidad y eficiencia.

Con respecto a Venezuela, el país cuenta con suficiente potencial para comenzar a desarrollar nuevas fuentes de energía compatibles con el ambiente; sin embargo, en estos momentos, siendo realista y apartando el idealismo, creo que es más viable reactivar la industria petrolera, la cual tiene ya toda una infraestructura necesaria instalada, que invertir en nuevas fuentes y modificar toda esa infraestructura existente para garantizar el acceso general de la sociedad a energías alternativas.

A mi consideración los combustibles de origen fósil (petróleo, gas, carbón) continuarán formando parte importante del sistema energético mundial durante las próximas décadas y por lo tanto continuarán contribuyendo con el crecimiento económico y social de las naciones.

Comparto la opinión del economista Asdrubal Oliveros, quien recientemente expresó que Venezuela debe aprovechar el enorme potencial petrolero que ostenta y a raíz de éste incentivar el crecimiento económico del país, para luego si tener la capacidad de encaminar a la sociedad a una era pos-petrolera.

D.M: *Por último, en consideración a su amplia experiencia, a pesar de que Venezuela es un país rico en recursos humanos somos testigos de la “Maldición de los recursos naturales”, ¿Cuáles considera que son los principales desafíos y retos para el futuro de nuestro país en materia petrolera?*

J.W.U.C: Ciertamente Venezuela es un país rico en hidrocarburos, cuenta con reservas de más de 300.000 millones de barriles de petró-

leo y más de 270 billones de pies cúbicos de gas natural. Adicionalmente, posee una posición geográfica privilegiada, favorable para el comercio mundial de cualquier rubro. Venezuela tiene (marítimamente) fácil acceso a los principales puertos de Estados Unidos y Europa, además de tener cercanía al Canal de Panamá que le permite establecer nexos con países asiáticos. Sin embargo, tener el recurso es importante, pero no suficiente para generar valor y atracción para el país. Particularmente, a diferencia de otros, yo soy optimista y considero que bajo un programa de estrategias bien diseñadas y ejecutadas se puede reactivar la industria petrolera venezolana.

En ese sentido, el principal desafío para el rescate de la misma es lograr que Venezuela vuelva a ocupar en el escenario internacional el lugar que conquistó en años pasados. País no sólo miembro fundador sino también líder dentro de la OPEP, exportador confiable y constante de hidrocarburos. Para cumplir con este propósito se debe elevar la producción, pero no sólo se puede pensar en extraer petróleo, también se deben reactivar las refinerías, incentivar la investigación y la petroquímica, crear subproductos de calidad que puedan ofrecerse y competir con otros en el mercado nacional e internacional, establecer vínculos con socios confiables (sin prejuicios ideológicos o políticos) que paguen oportunamente, así como dejar de lado la politización de la industria, esto causó mucho daño. También, es importante atraer capitales financieros, la incorporación de recurso humano calificado y capacitado, y garantías legales y financieras que otorguen confianza al inversionista.

Conjuntamente, como decía Arturo Us-lar Pietri en 1936, hay que “Sembrar el Petróleo” en otros sectores que generen crecimiento económico para la nación como por ejemplo el turístico, agrícola (café, cacao, plátanos, etc.) y hasta en la producción de licores como el ron, ya que Venezuela posee un potencial enorme en estas áreas.

Otro desafío importante será abandonar la ideología rentista y la concepción de que so-

mos un país con una inmensa riqueza petrolera, inagotable y que por siempre obtendremos de ella todo y sin mayor esfuerzo. Asimismo, debemos reflexionar sobre el papel que el Estado ha jugado dentro del negocio petrolero y preguntarnos si este recurso ha transformado verdaderamente a Venezuela en ese paraíso próspero que los gobernantes de turno prometieron.

Recordemos que los periodos de precios altos benefician a cualquier político y le permiten implementar proyectos de carácter social que la población mirará con gratitud. Los precios elevados del crudo, registrados durante los

primeros años de gobierno de Hugo Chávez, facilitaron la ejecución de algunos programas que dieron sustento y continuidad al Gobierno en el poder. Sin embargo, todo auge siempre trae consigo una caída, muchas veces vertiginosa, por lo que siempre se debe estar preparado ante este probable escenario. Un gran político no es aquel que en periodos de bonanzas logra cumplir los objetivos prometidos, sino aquel que en periodos de escasez y debilitados ingresos logra mantener estable y a flote la economía y el bienestar social de su nación, gracias a la buena organización, administración y previsión en los tiempos de riqueza.

**Experiencias sobre
Emprendimiento
e Innovación**

LA CIUDAD ES UNA FIESTA

*El Festival como herramienta de
Gestión Cultural Local.*

José Miguel Fernández*

Introducción: La invitación, las dudas

Cuando fui invitado a participar en este ciclo de conferencias sobre Gestión Cultural mi respuesta inmediata fue "¡Si va!", no solo por que es un área del conocimiento que me apasiona enormemente, sino por lo que representa para nuestra región tener un referente académico-institucional e incluso empírico, sobre esta ciencia considerada noble aún en nuestros tiempos.

Tratare de ser lo mas sincero y concreto posible, "*escribir desde la obligación*" como me diría en reuniones sociales pasadas una buena amiga poeta, no es uno de mis fuertes, encasillar las ideas dentro de cierto margen u estructura metodológica digamos que me aterra, creando esa sensación de miedo que puede sentir un músico cuando afronta las tablas y el público por primera vez, así que desde el principio decidí aclararlo, dejar por sentado que les comentare la visión que tengo sobre la Gestión Cultural local desde lo empírico; es decir con conocimiento de causa, ya que por distintas circunstancias no poseo una base teórica formal extensa que pueda avalar los planteamientos que presentare, aunque si muchas vivencias y encrucijadas que han sido resueltas a lo largo de los años que he acumulado como productor y promotor cultural en este pequeño gran formato llamado ciudad.

Quisiera empezar por aclarar dos conceptos que desde hace muy poco van de la mano, por lo menos dar ciertas pistas que he encontrado en algunas lecturas aisladas, sobre lo que es ser Gestor y lo que puede llegar a ser Cultura, eso sí, de manera muy somera, ya que el objetivo de este artículo no es hondar entorno a esta dicotomía.

- Gestor podría ser el que ejecuta exactamente lo que deciden otros, es decir un mero ejecutor o gestor desde la gerencia, es decir un profesional que maneja o dirige una organización o institución siguiendo indicaciones de una junta o consejo directivo, pero que posee autonomía para tomar decisiones cotidianas, que permitan la viabilizar los proyectos que dicha organización se plantea en un periodo de tiempo determinado (Bernárdez, 2003). En este caso asumiremos la segunda corriente.
- El otro concepto, un poco mas difuso es el de "Cultura", ya que este depende de la influencia de su contexto social, para generarse una significación, sin embargo desde una visión amplia o universalista "cultura apela a lo simbólico, a la identidad, al patrimonio, a la accesibilidad, a los derechos, a la educación, a la cooperación internacional, a la multiculturalidad" (Bernárdez, 2003).

* Licenciado en Ciencia Política. Especialista en Gestión Cultural. Ejecutivo de Cuentas en la Consultora *Ser Humano*. Buenos Aires. Argentina. Correo electrónico: josefernandez88@gmail.com.

Tomando en consideración estos dos ejes y haciendo una modesta fusión conceptual, podemos decir que la gestión cultural nada entre la administración, promoción y viabilización de todo lo referente a la creación artística, patrimonio, educación y de más huellas que nacen y se desarrollan en un colectivo social determinado, bien sea con fines públicos o privados.

Esto nos deja claro que *"todo profesional con responsabilidades sobre alguno de los aspectos de la administración (bien sea del marketing, la producción-operación, los RRHH, las finanzas o la dirección) de una organización, infraestructura o acontecimiento cultural público o privado"* puede considerarse un gestor cultural (Bernárdez, 2003).

Inicio con estos comentarios sobre los conceptos antes mencionados, por que uno de los grandes temores profesionales que me aquejaron cuando comencé la búsqueda de oportunidades laborales en el ámbito de la cultura, fue el hecho de si podía o no denominarme "Gestor Cultural", interrogante que ronda por la mente de muchos promotores, productores e incluso artistas dentro y fuera de nuestras fronteras; lo cual me hizo recordar al gran Gabo, cuando dijo que la comunicación social mas que una carrera es una vocación, puedo decir que pasa lo mismo en nuestro campo, considerarse o no un Gestor Cultural es una decisión personal, una ruta que se toma por mera vocación.

Ya habiendo aclarado la visión personal que tengo sobre este campo, voy a atreverme a comentarles algunas técnicas que he podido aplicar como productor de proyectos culturales para la institución en la cual trabajo actualmente (*Centro de Bellas Artes – Ateneo de Maracaibo*), para lograr mayor eficiencia en la ejecución de dichos proyectos.

Uno de los grandes retos que asumes cuando decides desarrollar una programación cultural es que esta no sea ajena a la comunidad que te rodea, que la misma responda a las inquietudes que se mueven dentro del inconsciente colectivo, pero que a su vez pueda brindarle a esa comunidad la posibilidad de acercarse a nuevas expresiones, a nuevos lenguajes que muchas veces no son los manejados por los grandes canales mediáticos y por lo tanto no gozan de popularidad, mas allá de un publico específico.

Concretamente hablamos de la capacidad de convocatoria que pueda generar determinada actividad (Obra Teatral, concierto, exposición plástica, recital de poesía, entre otros), convocatoria que dentro de nuestra realidad enfrenta problemas como la falta de recursos para hacer campañas de publicidad agresivas, la apatía de los ciudadanos hacia el hecho cultural y la imponentia de la mayoría de nuestras instituciones culturales, que llegan a erigirse como edificios impenetrables o que generan una sensación equivocada de elitismo.

Esta serie de variables con las que empiezo a lidiar, me hacen generarme una serie de interrogantes, por ejemplo:

- ¿Como puedo atraer al publico marabino a las actividades que ofrecemos?
- ¿Cómo atraer a los jóvenes?
- ¿Cómo generar conciencia en cuanto a la necesidad simbiótica que tenemos Centros Culturales – Ciudadanos?
- ¿El concepto de ciudad esta perdido, podemos rescatarlo, que podemos hacer desde la cultura?

Una vez que te planteas estas preguntas, es la curiosidad la que genera en nosotros las ansias de respuestas, de soluciones factibles y en ciertos casos rápidas, para cambiar esa realidad que te presiona y entristece, buscando llenar de rizas, aplausos, comentarios y huellas de zapatos las salas de teatro, de exposición, de concierto y por encima de todo las aceras de nuestra ciudad dormida.

1. La observación, el experimento, la respuesta

Los que hemos podido desenvolvernos en las calles venezolanas, concretamente marabinas nos hemos deleitado del sentimiento alegre de los que las habitamos, natural a nuestra condición de país tropical, con ese calor que te abraza desde los tobillos y te hace sentir cada día mas vivo; esta es una característica imborrable de nuestra sociedad, y debe ser esta una de las premisas que ronde la mente de todo aquel que busque desarrollar proyectos culturales en nuestro país.

Siendo consientes de nuestra personalidad, podemos empezar a buscar respuestas para las interrogantes antes planteadas, con la recurrente humildad que siempre les recuerdo, ya que este extenso no busca ser un recetario o canal de aprendizaje académico sobre la gestión cultural, solo una suerte de memorias, recolectadas de mis experiencias en el campo.

2. La realidad

Como argumento personal, confieso ser un defensor de la gestión cultural desde el ámbito privado, si creo que organizaciones como (Agencias de Management, productoras, cadenas de cine, etc) realizan una labor de gestión cultural, ya que ofrecen una programación continua de eventos artísticos, deportivos, educativos, etc. Menciono esto por que en nuestra ciudad es innegable que la asistencia a eventos organizados por productoras privadas genera un poder convocatoria soñado por los promotores que trabajamos desde instituciones publicas, sin fines de lucro, fundaciones, colectivos, escuelas, etc. Este poder de convocatoria no es imposible, algunos que lean esto dirán "Nosotros no contamos con los recursos de las productoras privadas, nuestra oferta no es tan comercial" y quizás estén en lo cierto, pero si algo tenemos que aprender de ellos, es que se arriesgan y en algunos casos en búsqueda de afianzar su marca sacrifican ganancias para cautivar a un público, que posteriormente se convertirá en habitual. Debemos asumir esta realidad y más que envidiarla o criticarla, valernos de ciertos trucos que estos gestores privados aplican para cautivar la atención del público.

En las primeras interrogantes propuestas en el apartado anterior, hacia referencia al publico marabino en general y luego mas específicamente a los jóvenes; si hay algo que apasione a nuestra gente es sentirse a la expectativa de algo grandioso, de algo nuevo, nunca visto, es por esto que propongo la formulación de programas culturales seccionados en espacios temporales de entre tres y seis meses, esto con el fin de poder hacer un lanzamiento continuo durante todo el año, una suerte de lanzamiento de marca, vender nuestra oferta cultural como algo que se acerca, que esta por llegar, dar pistas pero dejar el grueso de la información, para las agendas mensuales.

Al hacer estos lanzamientos invitamos al público a estar atentos mensualmente de nuestras redes de comunicación, a visitarnos seguido, para saber cuales serán los detalles de la obra teatral que se menciona, del concierto o la exposición. Imaginen cuatro lanzamientos al año, cuatro programaciones trimestrales que mantengan al público atento de nuestra oferta, esperando ansiosos las siguientes temporadas. Al igual que un diseñador de modas se aferra a las estaciones del año para reinventar sus diseños, nosotros desde la programación cultural local, debemos elaborar programas que se amolden a las inquietudes que puedan surgir en una temporada determinada, hacer una suerte de planificación estratégica de nuestros proyectos culturales.

Siguiendo con lo propuesto de dar respuesta a las interrogantes planteadas, nos volcamos hacia la necesidad del rescate de la ciudad y su patrimonio, ya que uno de los males relativos que aquejan a nuestras instituciones es su imponente arquitectura, lo cual genera una especie de miedo o respeto por parte del transeúnte o ciudadano, alejándolo de la entrada, es como una barrera psico-social que no le permite descubrir que hay detrás de las paredes de ese gran museo o teatro. Es por esto que invito a realizar estos lanzamientos de cara a la ciudad, es decir aprovechar los espacios exteriores de nuestros centros culturales, rescatar su figura de espacio público, invitar al disfrute de expresiones artísticas desde fuera, lo que denomino "sacar la cultura de la caja".

Sabemos que necesitamos de voluntad política para poder llevar acabo este tipo de actividades, ya que con la situación de inseguridad que nos aqueja, al realizar actividades en las calles es imperativo el resguardo de las autoridades, pero créanme en una ciudad que esta habida de cosas nuevas, de eventos que generen distracción, son las direcciones de cultura municipales nuestros mejores aliados a la hora de buscar el apoyo logístico para llevar acabo este tipo de iniciativas, ya que ellos aprovecharan las mismas para cubrir el déficit programático que presentan por falta de personal, recursos, etc. Es decir es labor de los centros culturales maravillosos, encaminar en gran medida la política cultural, que la municipalidad no genera.

He aquí cuando nos encontramos con la última interrogante y descubrimos que el título de este extenso tiene algún sentido con todo lo que he comentado:

¿El concepto de ciudad esta perdido, podemos rescatarlo, que podemos hacer desde la cultura?

El concepto de ciudad ha sido abordado desde múltiples disciplinas, pero considero que dentro de la temática que estamos tratando, la siguiente reflexión me parece la mas idónea para aclarar a que me refiero con rescatar "la ciudad" como concepto: "Al entender la ciudad como comunidad humana, subrayamos que, como toda comunidad humana, cuenta con lugares donde se hacen realidad las prácticas sociales. O sea, con lugares sociales donde se efectúan las actividades que involucran a mujeres, hombres y objetos materiales, donde se realiza el trabajo (económico o político-ideológico), donde se usan, consumen, disfrutan o sufren los productos y donde se establecen las relaciones entre sujetos. La comunidad de la ciudad, al igual que otros contextos de relaciones sociales, tiene sus propios espacios, su propia estructuración del espacio social. Y si para la ciudad esos espacios son los espacios urbanos, para los grupos domésticos, por ejemplo, sus espacios son las unidades domésticas, los edificios donde los mismos realizan sus prácticas sociales." (Castro, 2003).

Ella no esta perdida, aunque si un poco golpeada, pero estamos a tiempo de rescatarla y es mucho lo que podemos hacer desde la cultura para lograr dicha meta; es acá donde engrano la frase de portada "La Ciudad es una Fiesta" , debemos hacer de nuestros lanzamientos programáticos una fiesta de calle, un FESTIVAL, tenemos que invitar a todas las comunidades a aprovechar nuestros espacios públicos, de esta manera podemos hacer de las propuestas culturales un producto de consumo mucho mas atractivo, atendiendo a su personalidad alegre y ofreciéndoles algo a lo cual están tan poco acostumbrados, actividades al aire libre, desde la acera.

El hecho de "festivalizar" la ciudad rescata la esencia de la misma, nos devuelve la experiencia comunitaria, logrando en un mismo evento crear una mixtura de expresiones artísticas, que le permita a distintos públicos convivir y disfrutar en un mismo espacio de las propuestas que cada cultor desde su área tiene para ofrecer, lo cual fortalece los lazos entre los sub-grupos urbanos, esto nos asoma a la vista la típica frase "en la unión esta la fuerza".

En búsqueda de aclarar las dudas que pueden surgir en torno a que se denomina "FESTIVAL" logre ubicar una definición aplicada, elaborada por el Ministerio de Educación y Cultura de Hungría, la cual nos dice:

"Festivales son una serie de eventos festivos o especiales..."

- *Con al menos 3 programas*
- *Preparado para una audiencia*
- *Organizado periódicamente*
- *Con una fecha clara de inicio y finalización*
- *Sus objetivos principales son la medición de los valores y la experiencia comunitaria".*
(Wagner, 2007)

El festival en la ciudad contemporánea se ha convertido en un elemento revitalizador de la misma, una herramienta utilizada en muchos casos para impulsar su desarrollo económico, social, estructural, turístico, etc. Casos como el Ingles, donde las municipalidades de las zonas rurales utilizan la figura del festival como recurso estratégico para la atracción de inversiones, son ejemplo claro del potencial que tienen estos, ejemplo similar podemos observarlo en las islas caribeñas cercanas a nuestras costas, como Aruba donde su "Festival de Jazz del Mar Caribe" se ha convertido en un sello internacional, atrayendo al turismo mundial y permitiéndole dar a conocer sus atractivos naturales a todos los que se acercan para disfrutar de los conciertos paudados para el mismo. Hablamos del festival como puente que enlaza distintas áreas productivas de una comunidad, bridándole la oportunidad de expresarse sin ataduras, creando un collage de cultura, turismo, deporte y convivencia ecléctica.

Abordando de nuevo el caso venezolano, considero que la "Festivalización" es una herramienta que puede ser punta de lanza para aligerar el grave problema que tenemos de inseguridad, ya que repoblamos las calles sumidas por la soledad, la delincuencia y la apatía del peatón que las siente ajenas. El festival de calle puede hacer resurgir la idea de circuitos culturales urbanos, conectar a distintas instituciones ancladas en zonas distantes de una urbe, permitiéndole a cada una ofrecer una visión particular del hecho cultural y al público la oportunidad de reinventar su tiempo de ocio. Pienso en el "Festival" como el salvavidas que necesita el ciudadano venezolano, la cultura y el turismo lo piden a gritos.

Existen ya algunas propuestas bastante interesantes en cuanto a festivales de calle en algunas ciudades del país, un ejemplo claro es "Por el medio de la calle", una iniciativa generada en Caracas por *Cultura Chacao* y el colectivo editorial *Plátano Verde*, donde diferentes espacios del Municipio Chacao son asumidos por artistas de distintas índoles, para presentar a la comunidad capitalina sus propuestas; desde músicos pasando por teatreros, poetas, pintores y diseñadores, crean una atmosfera de paz y fiesta, devolviendo así sea por unas horas, los espacios que patologías como la delincuencia o el deterioro patrimonial, han alejado a los de a pie.

La periodicidad del "Festival" permite que estos espacios utilizados por el mismo puedan irse rescatando paulatinamente, ya que al ser valorados por los habitantes, tanto la municipalidad como la empresa privada se ven atraídos a la inversión en los mismos, ya que se convierten en nuevas plazas de congregación para una multiplicidad de grupos urbanos.

Propongo iniciar la festivalización desde los espacios adyacentes a nuestras instituciones culturales, permitiéndoles promocionarse tanto ellas como sus programaciones y crear concien-

cia acerca de su valor patrimonial, de su importancia como estandarte de la vida en sociedad. En Maracaibo, desde que tengo conciencia adulta de lo que sucede en nuestro quehacer ciudadano, son pocas las propuestas de calle generadas desde los espacios culturales, mentiría si digo que no han existido, pero muy pocas han sido institucionalizadas como tal.

Desde el *Centro de Bellas Artes*, hemos estado ensayando esta herramienta con el festival "Lo Que Viene", donde promocionamos nuestra programación para los tres meses posteriores a dicha fiesta; fusionando las virtudes del festival urbano con la curiosidad que genera el lanzamiento de una marca, creando una mixtura entre las dos propuestas (la campaña expectativa y la fiesta al aire libre). La dinámica consiste en proyectar nuestra programación a través de técnicas que involucran al video-arte, video mapping y de mas herramientas que transformen la publicación de esta programación en un espectáculo, si se quiere en una obra de arte; esto acompañado de presentaciones de agrupaciones musicales y teatrales, la inauguración de una muestra plástica entre otras expresiones, en su mayoría plasmadas en los espacios exteriores de la institución.

Algo que nos emociona desde la primera edición de este festival fue que llamo la atención de transeúntes que circulaban por la zona sin saber que esto se estaba dando, llevándolos a detenerse e ingresar a la institución, cautivados por la propuesta visual proyectada en la fachada del edificio, así como por la aglomeración de gente de distintas edades y tendencias. La iniciativa logro su cometido, hacerle saber a la comunidad marabina que el Centro esta vivo, que existe una programación constante, que el edificio del CBA es un espacio que pertenece a la ciudadanía, que podemos visitarlo y aprovecharlo al máximo, tratando de alejar esa sensación de gigante de concreto impenetrable y ajeno, una propuesta que sueño en poder expandir hacia los distintos centros, escuelas y de más espacios que hacemos vida en el hecho cultural marabino.

Conclusiones: La fusión.

El aporte de las campañas expectativas fusionadas con los festivales es una iniciativa que ha medida que se aplique es que podremos concluir si su efecto genera la convocatoria masiva deseada, pero esta claro que es una herramienta fresca que puede permitirnos a los gestores llegar a públicos que por mucho tiempo han sido renuentes al hecho cultural, así como también nos permitirá ofrecerles a nuestras comunidades la posibilidad de asumir las calles para el esparcimiento así sea por una período de tiempo limitado, esto con miras de crear circuitos urbanos seguros y aprovechables por todos nosotros, no solo artistas sino todo aquel que este deseoso de retomar su condición de ciudadano, alejándonos de este desarraigo a lo urbano en el cual se mece la ciudad venezolana actual.

Quisiera cerrar esta suerte de memorias con una cita tomada del Reporte Nacional sobre Festivales de Hungría, elaborado por el Ministerio de Educación y Cultura de dicho país, la cual nos enumera una colección de las funciones y aportes que tienen los festivales en la sociedad (Hunyadi, 2003):

- *"La experiencia comunitaria.*
- *El festival es igual a la gente.*
- *Los festivales recogen "lo mejor" en diferentes ámbitos artísticos.*
- *Los festivales fortalecen la tolerancia en la diferencia entre las personas, las culturas y las subculturas.*
- *Los festivales involucran a la población local en una experiencia comunitaria que refleja su identidad.*

- Los festivales promueven la singularidad local contra la uniformización mundial.
- El ánimo festivo involucra a personas de grupos sociales excluidos sin educación y a muchos de ellos les provee de una primera toma de contacto con la experiencia teatral.
- Los festivales, a menudo, ofrecen una mezcla de géneros artísticos pesados y fáciles (valiosos o menos valiosos). Un festival "sándwich" puede ofrecer una producción valiosa a un público más amplio. Este es el toque formativo, o el papel educativo de los festivales.
- Festival... placer y singularidad. Los festivales son un momento único en el tiempo, que brindan cada día actividades de un nivel superior.
- La organización del festival requiere de la cooperación de muchas organizaciones locales, regionales, nacionales e internacionales. La función de la cooperación y la sinergia.
- Los festivales dan un espacio a las expresiones artísticas de los aficionados.
- Los festivales promueven la cooperación y la coproducción artística profesional.
- Los festivales ayudan a la recuperación económica y el desarrollo de infraestructura. Función de revitalización."

Cierro con esa lista de aportes que pueden generar los festivales, para animar a todos los que estamos incursionando en el mundo de la gestión cultural a tomar en cuenta las virtudes de esta herramienta, considerando todos los beneficios que estos pueden brindar para impulsar el desarrollo integral de nuestras ciudades y sus habitantes.

Referencias bibliográficas

Bernárdez, Jorge (2003) *La profesión de la gestión cultural: definiciones y retos*.

CASTRO, P. V. et al. ¿Qué es una ciudad? Aportaciones para su definición desde la Prehistoria. Scripta Nova. *Revista electrónica de geografía y ciencias sociales*. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2003, vol. VII, núm. 146(010). <[http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-146\(010\).htm](http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-146(010).htm)> [ISSN: 1138-9788]

Wagner, Zsuzsa (2007) Feszt-teszt. *Turizmus Panoráma*, Diciembre 14. 2007.

Inkei, Hunyadi and Szabó (2006) *Festival World. National Survey on Festivals in Hungary Including Deliberations on Public Funding, Evaluation and Monitoring*. Budapest: Kultúrpon t Kht. And The Budapest Observatory.

Normativa para la presentación de trabajos científicos para la Revista IGEZ

Preliminares

- 1- La Revista IGEZ es una publicación de carácter científico al Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia - Venezuela, cuyo propósito es difundir ante la comunidad académica y público en general trabajos científicos sobre temáticas vinculadas a la gerencia, los negocios, y al gobierno, elaborados por expertos e investigadores adscritos al Instituto u de otras instituciones a nivel regional, nacional e internacional, bajo previa consideración de su Comité Editorial y evaluación arbitrada por parte de especialistas en el área mediante el método de "pares ciegos". Este órgano divulgativo también brindara espacio para la disertación de experiencias y buenas prácticas en gestión pública y privada, a través de las secciones de editorial, entrevistas y experiencias de emprendimiento e innovación.
- 2- La Revista IGEZ, está dirigida a gobernantes, funcionarios públicos, empresarios, consultores, académicos, investigadores, estudiantes y así como cualquier público interesado en obtener conocimientos científicos y estratégicos en temáticas sobre gerencia, negocios y gobierno u otros temas conexos del área pública o del entorno privado con incidencia en las instituciones públicas y privadas.
- 3- La Revista IGEZ aceptará para su recepción propuestas dentro de sus áreas temáticas, en los idiomas español e inglés.

Sección de artículos

- 4- Para esta sección los trabajos deben ajustarse a las líneas temáticas de la Revista y a esta normativa. Los manuscritos tendrán una extensión mínima de quince (15) cuartillas y máxima de treinta (30) páginas, escritas en letra Times New Roman número doce (12) a doble espacio y márgenes de 2,5 en todos los lados

de la hoja. La numeración debe ser consecutiva y en números arábigos. La redacción será de forma impersonal. Para tales efectos se considerará la siguiente clasificación:

- Artículos Científicos, como aquellos caracterizados por su carácter original e inéditos, derivados de un proceso de investigación y que contribuyan a generar nuevos conocimientos científicos y/o técnicas en las áreas de la gerencia, los negocios y el gobierno.
- Artículos de Revisión o Reflexión, entendido como aquellos que realiza evaluaciones críticas al estado del arte en temas particulares de la gerencia, los negocios y el gobierno, además debe contener una revisión actual y pertinente de literatura respecto a los avances y perspectivas de desarrollo del mismo.
- Artículos Teóricos, cuyo propósito es ampliar y/o perfeccionar diferentes postulados teóricos con la finalidad de presentar una nueva teoría basada en una anterior. Además, conducen a indagar y confirmar la consistencia y validez de la investigación.
- Artículos Metodológicos, su finalidad es presentar una nueva aproximación metodológica o modificaciones a los métodos de investigaciones planteados con anterioridad.

- 5- Los trabajos debe ser precedido por una portada en la cual debe contener el título del artículo, nombre del autor(a) o autores, afiliación institucional, o en su defecto una breve reseña curricular (50 palabras), país de la institución de adscripción, correo(s) electrónico(s), y en caso aplicable la fuente de financiamiento de la investigación o indicar si el trabajo forma parte

de una investigación o ha sido utilizado para otros fines, tales como ponencias, avances de proyectos o programas de investigación, entre otros.

- 6- El título debe ser explicativo y vinculado al contenido del trabajo, en la medida de lo posible, se sugiere no excederse de ocho palabras.
- 7- El resumen del trabajo debe redactarse sin sangría y en un solo párrafo. En el mismo debe contener objetivos, metodología, resultados y conclusiones, su extensión máxima es de doscientas (200) palabras y debe contener cinco (5) palabras clave, las cuales deben ser reflejo del contenido del artículo y estarán presentes en el resumen. Las referidas palabras clave son necesarias para su inclusión como descriptores en los índices nacionales e internacionales. El título del trabajo, el resumen y las palabras clave deben presentarse en idiomas: español e inglés (abstract).
- 8- El cuerpo del trabajo debe tener el siguiente orden: introducción, desarrollo y conclusiones. El desarrollo debe dividirse en secciones, identificadas por subtítulos. Las notas al pie de página se realizarán cuando sea estrictamente necesario para explicaciones adicionales, enumerados consecutivamente, y escritos a un (1) espacio.
- 9- Con referencia a las citas bibliográficas incluida en el cuerpo del trabajo, los autores deberán adoptar el estilo APA. Al respecto se presenta las siguientes especificaciones:

- En el caso de una cita indirecta o parafraseada, es decir, utilizando las ideas de un autor, pero en palabras propias de quien(es) suscribe(n) el trabajo, se debe colocar entre paréntesis el apellido del autor y el año de la publicación, por ejemplo: (Caballero, 2014).
- En el caso de una cita directa o textual menor de cuarenta (40) palabras se escribe inmersa en el texto, entre comillas y sin cursiva. Se escribe punto después de finalizar la cita e incluir entre paréntesis apellido del autor, año de la publicación y número de página, por ejemplo:

El tema ha sido abordado desde diversas ópticas y existe un consenso general en afirmar que: "el principal reto de la innovación actualmente está

relacionado al tema económico" (Lombardi, 2015, p. 3). Por lo tanto se hace necesario un replanteamiento al esquema de generación de valor económico.

- En el caso de una cita directa o textual mayor de cuarenta (40) palabras se escriben aparte del texto, en bloque, sin comillas, sin cursiva y a un solo espacio. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos bibliográficos de la obra, por ejemplo:

En tal sentido se declara:

Los modelos de excelencia no son prescriptivos. No obligan a la institución a desarrollar una herramienta en particular o algún proceso en específico. Relacionan, entonces, los resultados obtenidos con las finalidades de la organización y son aplicables a cualquier tipo de entidad. (Ventura, 2014, p. 226)

- Las citas de citas solo deben ser utilizadas cuando sea estrictamente necesarias, colocando apellido del autor comentado, luego la expresión citado por, el apellido del autor de la obra, año y página, por ejemplo: (Siemens, citado por: Hernández, 2017, p. 36).
- Modalidades de citas:
 - En el caso dos autores sus apellidos van separados por "y", si se publica en inglés por "&", por ejemplo: (Mollejas y Levy, 2010); en el caso del inglés (Liu & Yang, 2015).
 - En el caso de tres a cinco autores, la primera vez que se citan se indican los apellidos de todos. Posteriormente se cita solo el primero y se agrega et al, seguido de punto (et al.), por ejemplo: en la primera mención (Nicodemo, García, Barrantes y Mercado, 2013), posteriormente (Nicodemo et al., 2013).
 - En el caso de seis autores se cita el apellido del primero seguido de et al. desde la primera citación, por ejemplo: (Álvarez et al., 2016).
 - En el caso de que sea un autor corporativo se coloca el nombre de la organización en vez del apellido. La primera vez se cita el nombre completo y entre el paréntesis se indica la sigla. Sucesivamente, se cita solamente con la sigla, por ejemplo: Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2010)... , el crecimiento económico (BID, 2010).

- En caso de un anónimo, en vez del apellido se coloca la palabra "Anónimo" y se considera todas las reglas anteriores, por ejemplo (anónimo, 2018).
 - Para efecto visual observar la Tabla 1.
- 10- Las tablas o figuras deben ser numeradas, e identificadas de forma breve, clara y explicativa en la parte superior, y con una nota enunciativa e indicando la fuente en la parte inferior.
- 11- Las referencias bibliográficas están conformadas por los textos citados contextual o textualmente en el trabajo, deben aparecer al final del mismo con los respectivos datos de los autores, ordenado de forma alfabética tomando en cuenta el primer apellido del autor, con sangría francesa, en un interlineado de un (1) espacio, y dos (2) espacios entre cada una.
- En el caso de libro se procede de la siguiente manera: el apellido del autor (coma); inicial del nombre (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título del libro en cursiva (punto); ciudad (coma); país (punto); editorial (punto). Por ejemplo:
Zambrano, A. (2013). *Dirección estratégica y el arte de gobernar*. Caracas, Venezuela. UCAB Editorial.
- En caso de dos o más autores:
- Lachotzki, F., y Noteboom, R. (2007). *Más allá del control*. Madrid, España. Ediciones DEUSTO.
- En el caso de capítulo de libro colectivo se procede de la siguiente manera: el apellido del autor (coma); inicial del nombre (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título del capítulo (punto); En; nombre y apellido del editor (coma) título del libro en cursiva, seguidamente entre paréntesis los números de las páginas en que se encuentra el capítulo (punto); ciudad (coma); país (punto); editorial (punto). Por ejemplo:
Lucien, O. (2017). Un libro útil. En Gustavo Hernández, *Hablemos... Pedagogías digitales, redes sociales y cybermedios en la escuela* (pp. 13-14). Caracas, Venezuela. Abediciones.
 - En caso de libro publicado en línea se procede de la siguiente forma: el apellido del autor (coma); inicial del nombre (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título del libro en cursiva (punto); Recuperado en, seguidamente del link (punto). Por ejemplo:
Gallego, J. (2014). *Introducción a los Negocios Internacionales*. Recuperado en <https://www.esumer.edu.co/images/centroeditorial/Libros/fei/libros/Introduccionalosnegociosinternacionales.pdf>.
- En caso de artículos publicado en web: apellido del autor (coma); inicial del nombre (punto); título del artículo (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título de la revista y volumen en cursiva; número en paréntesis (coma); páginas en la cual se encuentra el artículo (punto); Recuperado de (colocar url) (punto). Por ejemplo:
Mayorga, F. (2014). ¿Cómo mejorar la efectividad ministerial? *Revista del CLAD Reforma y Democracia* 30 (59), 55-82.
 - En el caso de artículos publicado en revista arbitrada, se procede de la siguiente manera: apellido del autor (coma); inicial del nombre (punto); título del artículo (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título de la revista y volumen en cursiva; número en paréntesis (coma); páginas en la cual se encuentra el artículo (punto). Por ejemplo:
Minaverri, C., y Cáceres, V. (2016). Fortalezas y debilidades de los instrumentos de gestión ambiental en la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Cuestiones Políticas* 32 (56), 132-149. Recuperado de <http://www.produccioncientifica.luz.edu.ve/index.php/cuestiones/article/view/21737/21523>
 - En caso de periódico se procede de la siguiente forma: apellido del autor (coma); inicial del nombre (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título del artículo (punto); nombre del periódico en cursiva; páginas en la cual se encuentra el artículo (punto). Por ejemplo:
González, J. (2018). Publican en Gaceta Oficial normas que rigen el proceso de reconversión monetaria. *Panorama*. p.16.
 - En caso de periódico en página web, se procede de la siguiente forma: apellido del autor (coma); inicial del nombre (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título del artículo (punto); nombre del periódico en

cursiva (punto); Recuperado de (colocar url) (punto). Por ejemplo:

Tagliavini, A. (2018). El principal problema global es la falta de ética y moral. *El universal*. Recuperado en <http://www.eluniversal.com/opinion/17804/el-principal-problema-global-es-la-falta-de-etica-y-moral#>.

- En caso de informes corporativo se procede de la siguiente manera: Nombre de la organización (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título del informe en cursiva (punto) ciudad (coma); país (punto); editorial (punto). Por ejemplo:

Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia. (2017). *Boletín estadístico del Zulia 2017*. Maracaibo, Venezuela. IGEZ.

- En caso de informes corporativo publicado en web se procede de la siguiente manera: Nombre de la organización (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título del informe en cursiva (punto); Recuperado de (colocar url); (punto). Por ejemplo:

Banco Interamericano de Desarrollo. (2014). *Panorama de la efectividad en el desarrollo 2013*. Recuperado en: <file:///C:/Users/Grupos/Downloads/Panorama%20de%20la%20efectividad%20en%20el%20desarrollo%20DEO%202013.pdf>

- En caso de tesis se procede de la siguiente forma: el apellido del autor (coma); inicial del nombre (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título de la tesis en cursiva; tipo de tesis entre paréntesis (punto); nombre de la institución (coma); ciudad (coma), país (punto). Por ejemplo:

Pardo, M. (2013). *Efectos del nuevo poder comunal sobre la gestión del Poder Público Municipal* (Tesis de maestría). Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.

- Las referencias de los textos normativos serán de la siguiente manera: órgano emisor (punto), año de publicación entre paréntesis (punto), título de la norma (punto); Nombre y número del órgano divulgativo (punto); fecha.; ciudad (coma); y país (punto). Por ejemplo:

Asamblea Nacional (2009). Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con la

Enmienda N° 1 de fecha 15 de febrero de 2009. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinario número 5.908. Fecha 19 de febrero de 2009. Caracas, Venezuela.

Sección de Editorial

- 12- Para la sección editorial se incorporará unas breves reflexiones derivadas del análisis sobre un tema o realidad presente en el área de la gerencia, los negocios y el gobierno, a nivel nacional o internacional. Su extensión máxima será de dos (2) páginas

Sección de Entrevista

- 13- En la sección de entrevista, se presentará la disertación con expertos en las áreas de la gerencia, de los negocios, y el gobierno, en donde expondrán sus concepciones, vivencias y estrategias vinculadas a su trayectoria académica y profesional en las áreas mencionadas. Se sugiere colocar al entrevistador otorgar información sobre la trayectoria del entrevistado y la entrevista tenga una extensión máxima de siete (7) páginas.

Sección de Experiencias sobre emprendimiento e innovación

- 14- Para sección Experiencias sobre emprendimiento e innovación se considerará aquellos informes obtenido de la investigación sobre experiencias realizadas por un sujeto, un grupo de individuos, o comunidades organizadas en el ámbito del emprendimiento e innovación. En estos informes se debe ilustrar, de manera clara, la situación inicial abordada, posteriormente, las acciones realizada para cambiar esa realidad y, finalmente se deberá ilustrar la posible solución al problema que se observó. La narración de estas experiencias tendrá como objetivo generar el interés de otros investigadores a que aborden el tema y realicen nuevas investigaciones en esas áreas. Se sugiere una extensión máxima de veinte (20) páginas. Con referencia a su estructura se sugiere lo siguiente:

- Portadilla, en la cual debe contener el título del informe, nombre del autor(a) o autores, afiliación institucional, o en su defecto una breve reseña curricular (50 palabras), país de la institución de adscripción, correo(s) electrónico(s).

- Introducción.
- Antecedente o situación inicial abordada.
- Metodología o líneas de acciones emprendidas.
- Resultados.
- Limitaciones.
- Conclusiones.
- Recomendaciones.
- Referencias bibliográficas.

Envío de las propuestas

15- Las propuestas de editorial, artículos, entrevistas, y experiencias sobre emprendimiento e innovación deben ser remitidas al correo electrónico: revistaigez@gmail.com o revistaigez@igez.edu.ve

16- Los autores deberán remitir una comunicación al Editor y/o al Comité Editorial de la Revista IGEZ, en la cual manifiesten someter a consideración, y evaluación de este cuerpo su propuesta de editorial, artículo, entrevista, o experiencia. En la misma comunicación se debe manifestar el carácter inédito u original de su propuesta, es decir, el no haber sido publicado o presentado de forma simultanea ante otra revista; y su autorización bajo previo cumplimiento de los

proceso de evaluación y edición la publicación de su trabajo en la Revista IGEZ.

16- Los autores deberán remitir una comunicación al Editor y/o al Comité Editorial de la Revista IGEZ, en la cual manifiesten someter a consideración, y evaluación de este cuerpo su propuesta de editorial, artículo, entrevista, o experiencia. En la misma comunicación se debe manifestar el carácter inédito u original de su propuesta, es decir, el no haber sido publicado o presentado de forma simultanea ante otra revista; y su autorización bajo previo cumplimiento de los proceso de evaluación y edición la publicación de su trabajo en la Revista IGEZ.

17- Las propuestas de artículos científicos bajo previa consideración del Comité Editorial serán sometidas a la evaluación de un comité de árbitros conformado por tres especialistas designados por el mismo. En el caso de las propuestas presentadas para las secciones de editorial, entrevista y experiencias de emprendimiento e innovación, solo se someterá a la revisión del Comité Editorial.

Tabla 1. Modalidad de citas segun APA 2016

Modalidad de citas	Primera citación	Sucesivas citaciones	Primera citación entre paréntesis	Sucesivas citaciones entre paréntesis
Un solo autor	Caballero(2014)	Caballero(2014)	(Caballero, 2014)	(Caballero, 2014)
Dos autores	Mollejas y Levy (2010)	Mollejas y Levy (2010)	(Mollejas y Levy, 2010)	(Mollejas y Levy, 2010)
Tres a cinco autores	Nicodemo, García, Barrantes y Mercado (2013)	Nicodemo et al, (2013)	(Nicodemo, García, Barrantes y Mercado, 2013)	(Nicodemo et al, 2013)
Seis a más autores	Álvarez et al, (2016)	Álvarez et al, (2016)	(Álvarez et al, 2016)	(Álvarez et al, 2016)
Autor corporativo	Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2010)	(BID, 2010)	(Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 2010)	(BID, 2010)
Anónimo	Anónimo (2018)	Anónimo (2018)	(Anónimo, 2018)	(Anónimo, 2018)

Lineamientos para el arbitraje de trabajos científicos en la Revista IGEZ

La Revista IGEZ, es el medio divulgativo de carácter científico adscrito al Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia (IGEZ), cuyo objetivo central es generar un espacio editorial para la divulgación de conocimientos científicos y estratégicos en temáticas sobre gerencia, negocios, gobierno, consultoría, emprendimiento e innovación u otros temas conexos al sector público o del entorno privado con incidencia en las instituciones públicas y privadas.

En tal sentido, los trabajos presentados bajo la modalidad de artículos científicos, serán sometidos a la evaluación de un Comité de Árbitros, conformado por tres especialistas, designados por el Comité Editorial, bajo la modalidad del método pares ciegos, con revisión de la temática y perfiles de los expertos. La evaluación deberán considerar los siguientes criterios:

- 1- Identificación del trabajo: se verifica la relación del título con el contenido del trabajo y la apropiada utilización de la sintaxis, gramática y la ortografía.
- 2- Originalidad: se toma en consideración si el trabajo representa un aporte para el estudio del problema, bien sea, desde el aspecto teórico, metodológico y la relevancia del tema.
- 3- Definición del problema de investigación: se determina si el mismo, está claramente identificado, como a su vez la justificación e importancia del tema presentado.
- 4- Objetivos planteados: se examina su consistencia con el título y la temática desarrollada, como a su vez su alcance en el trabajo.
- 5- Fundamentos teóricos: se evalúa las reflexiones sobre la literatura académica contemplada en la investigación, es decir el marco conceptual, las aproximaciones al problema de estudio, su ámbito de aplicación, y la operacionalización del mismo.
- 6- Abordaje metodológico: se toma en consideración si la metodología escogida es justificada, y descrita de forma adecuada a los objetivos planteados en el trabajo.
- 7- Resultado: en esta parte se identifica la coherencia de los resultados obtenidos con la metodología utilizada, es decir, la solidez de la información recopilada y su relación con la realidad estudiada.
- 8- Estructuración interna: se examina si el trabajo se encuentra estructurado y organizado de manera que facilite su lectura y comprensión.
- 9- Exposición y redacción: se tomará en consideración la exposición y redacción de los argumentos presentado en el trabajo.
- 10- Pertinencia y dominio de la bibliografía: se tomará en consideración su pertinencia, actualidad y coherencia con el tema desarrollado.
- 11- Interés y actualidad del tema: en esta parte se determina si el tema genera interés y contribuye a la comprensión de la realidad estudiada.
- 12- Conclusiones: se determina si entra en correspondencia con los objetivos establecido en la investigación

La evaluación de estos criterios, se realizara en base a la escala de valoración: excelente, bueno, aceptable, deficiente. De igual manera, los árbitros deberán hacer las observaciones y sugerencias que consideren pertinentes a los

trabajos sometidos a su revisión con la finalidad de perfeccionarlos, en los casos que fuese necesario, finalizando con la emisión de uno de los siguientes veredictos:

- El trabajo es publicable.
- El trabajo es publicable, previa someras correcciones.
- El trabajo es publicable, previa sustanciales revisiones y correcciones.
- El trabajo no reúne las condiciones para ser publicado.

Una vez recibidas las evaluaciones del Comité de Árbitros, previa revisión por el Editor serán remitida al autor o autores para su consideración y corrección en el caso que sea necesario. El Comité

Editorial determinará el plazo el cual los autores deberán enviar la versión revisada y corregida.

El Comité Editorial garantizará el carácter de confidencialidad del proceso de arbitraje, por lo que no estará obligado a explicar a los autores las razones del rechazo de sus propuestas de artículos.

INSTITUTO DE GERENCIA
Y ESTRATEGIA DEL ZULIA